

**L'analyse des disparités régionales dans l'UE27 :
une interface entre le politique et le scientifique**

Ysebaert Ronan

**Mémoire de fin d'étude – Master 2 Carthagéo-Recherche
Université Paris VII – Paris Diderot
Juin 2007**

Directeur de recherche : Claude Grasland (Paris VII)

Cette étude doit être considérée comme un document « hybride » : il se situe à mi chemin entre le mémoire de fin d'étude et un document préparatoire à une thèse d'entreprise. Il retrace en effet l'expérience vécue lors d'un stage effectué sur deux mois sur un projet du parlement européen (*Les disparités régionales et la cohésion. Quelles stratégies pour le futur ?*). Simultanément, l'expérience acquise sera réinvestie ultérieurement dans une thèse qui traitera de la mise au point d'outils interactifs de représentation et d'interrogation cartographique des phénomènes sociaux.

Sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe de l'UMS RIATE pour m'avoir permis de me joindre à l'aventure collective qu'a constitué le projet du parlement, et de leur soutien : logistique, technique et moral; ainsi qu'à NORDREGIO, pour leur chaleureux accueil dans le froid scandinave et les échanges fructueux opérés sur le terrain du stage.

Table des matières

Préambule : Une pincée de mythologie géographique pour débiter.....	4
Introduction : l'expérience source d'inspiration.....	5

Première partie : politique communautaire et disparités régionales.....8

1. La prise en considération tardive des disparités régionales de développement.....	8
1A Une « révolution » : la possibilité de quantifier les écarts à l'échelle européenne.....	9
1B Une Europe divisée sur les réponses à apporter.....	11
1C Enjeux et intérêts d'une coopération communautaire future.....	12
2. Différentes visions de l'Europe, des instruments à améliorer... L'Europe politique est toujours en construction.....	14
2A Compétitivité économique et cohésion : deux visions politiques de l'Europe ?	14
2B L'instrument financier des objectifs de cohésion : la politique régionale et ses multiples imperfections.....	16
2Ba Les limites du PIB par habitant.....	16
2Bb Composer avec un maillage instable.....	18
2Bc Les défis de l'élargissement – la politique régionale en danger.....	19
3. La cohésion territoriale : un consensus politique, de nouveaux horizons scientifiques ?	20

Deuxième partie : Jeux et enjeux autours de nouvelles méthodes d'évaluation des disparités régionales.....23

1. Mise en perspective de la performance des régions européennes.....	24
1A Mobilisation de l'arsenal statistique pour la création d'un indicateur synthétique.....	24
1Aa Cerner les enjeux et dépasser les contraintes.....	24
1Ab L'idée générale : d'après les textes européens, adapter l'IDH au contexte européen.....	25
1Ac Les risques d'un indice synthétique : simplifications scientifiques et manipulations politiques.....	27
1Ad Approfondissement méthodologique pour alternatives politiques.....	28
1B Jeux d'échelles autours du PIB par habitant : approche multiscalaire des disparités régionales...30	
1Ba Chaque contexte territorial apporte un élément supplémentaire.....	30
1Bb Vers un renouvellement du critère qui définit les « régions en difficulté » ?	32
2. Les territoires européens communiquent aussi entre eux...Accessibilité et disparités...35	
2A Les territoires ne sont pas des entités autarciques	35
2B Des potentiels à exploiter... même en périphérie !	36
2C Chômage et accessibilité : cerner les potentialités	38

Conclusion – Dépasser les barrières professionnelles44

Annexes : 48

Table des illustrations : 56

Bibliographie : 57

Une pincée de mythologie géographique pour débiter...

Il peut être intéressant de débiter cette réflexion sur la rencontre entre scientifiques et politiques par la Carte de l'Empire, ce petit « conte ancien, moral et scientifique ». Cela se veut assurément provoquant et distrayant, mais aussi et avant tout instructif. Ce texte cerne effectivement bien les caractéristiques des deux professions tout en illustrant de façon originale mais aussi terriblement réaliste et subtile les enjeux que soulèvent ces collaborations de circonstance entre gouvernants et hommes de savoir.

Je suis l'Empereur du Levant. Tout doit m'obéir. Tout et tous (...). Mais plus il songeait et plus il s'inquiétait. Car il ne parvenait pas à se représenter son Empire (...). Il ne saisissait pas comment s'ordonnaient les éléments qui composaient son Empire (...).

« Ainsi, se dirent les géographes, l'Empereur veut savoir ce qui est important dans son empire. Les détails l'égareront. Montrons lui comment fonctionnent ses possessions ». Ils travaillèrent pendant des lunes, réfléchirent, bâtirent des schémas, élaguèrent tout ce qu'ils jugèrent de peu de poids (...)

Pô contempla longuement leur œuvre. Son front de plissa violemment, ses veines se gonflèrent.

- « Serait-ce mon empire ? » hurla-t-il.

- « Voilà ce que nous pensons être ton Empire, souverain suprême » murmura, terrorisé, le plus courageux des géographes, habituellement fin dialecticien, sujet à des envolées lyriques et passionnées.

- « Je n'ai jamais vu de flèches épaisses traverser mon Empire ! » cria Pô.

- « Ce sont les relations entre les villes, Suprême Maître ». chuchota un maigre géographe prosterné sur le dallage. Et il osa ajouter : « C'est là qu'il te faut construire de grandes routes » (...).

Mais Pô refusa d'en entendre plus. Il hurla que son Empire n'était ni rond, ni carré, ni pointu, qu'il n'était pas composé de flèches et de tiretés, mais que ce qu'il voyait, lui, c'étaient des forêts épaisses pleines de gibier, des plaines où ondulaient des moissons, des fleuves en eaux profondes (...). Il hurla pendant des heures. Puis il fit empaler les Géographes (...).

Pô fit alors entreprendre des recherches désespérées. Ses espions parcoururent tout l'Empire et débusquèrent quelques très vieux Géographes qui se terrèrent depuis la grande purge de Pi et avaient vécu dans la clandestinité depuis des lustres. Surveillés par les escouades des gardes ils se mirent au travail. Pendant un temps long, ils travaillèrent. Puis un jour, ils vinrent présenter à Pô, devenu un très vieil Empereur aux cheveux blancs et aux épaules voûtées, solitaire et taciturne dans le fond de son Palais, le fruit de leur travail. (...) Sur la carte, il vit tout ce qu'il voulait y trouver (...).

Alors Pô fut envahi d'une joie immense. Il sut qu'il allait gouverner l'Empire du Levant comme il le désirait. Il rassembla les Géographes et les combla d'honneurs. Il leur conféra le privilège exorbitant de Choisir Souverainement leurs Collègues Utiles, il leur donna la majorité dans le Conseil des Ecoles Supérieures. Il leur fit verser un traitement énorme avec tout plein de primes, créa pour eux de multiples laboratoires, leur fournit des assistants dévoués et des étudiants dociles (...).

Puis il entreprit de réaliser ses desseins et de devenir le Plus Grand Empereur de l'Histoire. Mais il ne put jamais se servir de la carte de l'Empire. Car la Carte était aussi grande que l'Empire.

Extraits de La Carte de l'Empire, dit par Henri Chamussy (Brouillons Dupont, n°1, Sept. 1982, pp.51-59)

Dans ce conte, scientifiques et gouvernants sont animés par un même sentiment : une passion exacerbée. Les fins recherchées sont très opposées ; les Géographes visent un *savant* mélange d'utilité et d'exhaustivité, par une réflexion collégiale ; l'Empereur cherche de son côté le contrôle de son territoire, une maîtrise nécessaire pour assouvir un rapport de domination avec son peuple. Dans la personne de Pô, on retrouve la caricature d'un Etat fort.

Du fait de ces importants décalages, les incompréhensions sont nombreuses, allant parfois jusqu'à mettre en péril le projet issu de ces alliances fortuites. Mais par la force des choses, scientifiques et gouvernants sont bien obligés de trouver des terrains d'entente : sans les Géographes, Pô est incapable d'utiliser sa carte de l'Empire. Et inversement, sans l'appui financier et moral du gouvernant tout puissant, il est difficile pour le scientifique de transmettre et reproduire son savoir. Mais admettons-le, cette fable cartographique ne dresse pas un portrait reluisant du politique. L'intérêt du gouvernant pour l'homme de science ne se limite évidemment pas exclusivement à des visées de prestige. Ce document touche néanmoins un point crucial qu'est la difficulté d'adaptation et de compromis des deux partis.

Introduction : L'expérience source d'inspiration...

Les disparités régionales et la cohésion. Quelles stratégies pour le futur ? Tel était l'intitulé du projet auquel j'ai été associé pendant deux mois. L'objectif de l'étude était de proposer des éclaircissements et approfondissements sur l'état des disparités régionales en Europe. Pour mener à bien cette réflexion, l'étude s'est construite sur le savoir-faire scientifique, en mobilisant méthodologie et outils. Reposant sur ces résultats, le projet visait à apporter un certain nombre de recommandations aux décideurs (les clients de l'étude étant les parlementaires européens) afin qu'ils soient en mesure d'adapter les politiques européennes aux enjeux majeurs des territoires européens. Formulé autrement, il s'agissait d'une expertise scientifique au service du décideur politique.

Dans ce cadre, la mission qui m'a été confiée et qui a fait l'objet d'un stage à Nordregio¹, « lead partner » du projet, était de « *Mobiliser les méthodes statistiques et les fondements de l'analyse spatiale afin d'affiner la compréhension de la complexité et de la diversité des différences existant entre les territoires européens* ».

Après cinq années d'apprentissage des méthodes statistiques et d'analyse spatiale sur les bancs de l'université, je partais en Suède confiant, avec la certitude de disposer des moyens techniques suffisants et adaptés pour répondre à bien aux différents enjeux soulevés par le projet. L'importante liberté d'action qui m'a été allouée a permis la mise en œuvre de bon nombre d'analyses. Mais force est de constater que les travaux réalisés ont été fortement bridés par le pragmatisme nécessaire pour mener à bien un telle étude. En effet, l'esprit collégial qui régnait a permis de discuter et de confronter les différentes analyses produites avec les différents partenaires du projet. Des partenaires disposant d'une expérience et de compétences réelles dans la réalisation de tels ouvrages.

Pour illustrer tout ceci, revenons par exemple sur la réalisation d'une analyse statistique portant sur plusieurs critères, et rendant compte des disparités. Fidèle à la méthodologie enseignée durant le cursus universitaire, j'utilisais l'Analyse en Composantes Principale (ACP), un outil statistique extrêmement puissant de compression et de synthèse de l'information quantitative. Les résultats très satisfaisants de l'analyse ont été présenté au reste de l'équipe, qui s'est avérée à mon grand étonnement extrêmement sceptique sur l'utilité d'une telle méthodologie : « C'est trop compliqué ! Quels sont les enjeux soulevés ? Le politique cherche à réduire la complexité, il attend des preuves : comprendre le fonctionnement et l'apport d'un plan factoriel ne l'intéressera pas ; en revanche observer que la région qu'il administre est représentée en bleu sur la carte alors que sa voisine est en rouge va l'intriguer ».

J'ai alors pris conscience des contraintes d'une étude destinée à un public non scientifique : si pour des universitaires ou des chercheurs il est logique de consacrer du temps à interpréter des résultats et relativement aisé de les intégrer à un raisonnement, il n'en va pas de même pour le politique. Comprendre la logique d'un calcul statistique demande une longue formation et de nombreuses mises en application, que les décideurs politiques n'ont pas.

Se situer à l'interface entre le politique et le scientifique est un exercice complexe pour le néophyte ! Afin de comprendre toutes les subtilités de ces relations et éviter contresens et incompréhensions, il est nécessaire au chercheur ou à l'analyste d'élargir son propre domaine de compétence. Ainsi il ne faut pas seulement s'interroger sur la qualité esthétique de la carte

¹ Centre Nordique du développement spatial, localisé à Stockholm en Suède. Laboratoire au statut mi-public, mi-privé dont les axes de recherche et les rapports publiés traitent majoritairement de l'aménagement du territoire dans les pays nordiques et en Europe.

réalisée, mais également – et c’est ce qui est fondamental – sur le message à apporter ainsi qu’aux enjeux qu’elle soulève. Il faut tenter de se mettre dans la peau du politique et dépasser préjugés et idées reçues. De ce fait, le chercheur est dans l’obligation de mettre en perspective ses méthodes et techniques afin de ne pas désintéresser le politique. La première étape doit donc s’évertuer à contextualiser le travail scientifique au regard des attentes du public visé.

Lorsque l’on étudie les disparités régionales dans l’Union Européenne, une première question doit se poser : de quoi parle-t-on ? L’élément incontournable et central reste le territoire. L’analyse des dynamiques territoriales a donc guidé l’étude réalisée. Que le territoire soit au centre des préoccupations des scientifiques, en particulier des géographes et aménageurs, on peut le comprendre. Mais comment se fait-il que des politiques européens se soient appropriés la thématique au point d’en commander une étude ? Car quand on envisage aménagement du territoire, on envisage généralement les « grands classiques » : lois de décentralisation en France, Casa per il Mezzogiorno en Italie, la politique urbaine au Royaume-Uni... Autrement dit : des politiques nationales ! Quand et comment interviennent les politiques communautaires extra-nationales dans ce contexte ?

Différents points sont à saisir afin de comprendre les subtilités de la politique territoriale européenne. Tout d’abord la récente prise en considération de l’ampleur des disparités régionales au sein de l’espace européen, puisque le rapport pionnier : l’étude des Nations Unies, n’est vieux que d’une cinquantaine d’années (1954).

Sur ces bases solides, se sont établies très progressivement les politiques communautaires d’aménagement du territoire. A l’heure actuelle, cette politique repose sur plusieurs « notions phares » : *compétitivité, cohésion économique et cohésion sociale*, apparues successivement dans les traités et rapports communautaires, et se sont élevées pour être définies comme objectifs politiques de la Communauté. Mais, malgré des objectifs politiques clairement désignés, de nombreuses contradictions se cachent derrière ces termes génériques : elles ne sont pas établies sur un consensus et font référence à des visions parfois divergentes de l’utopie politique européenne. Mais aujourd’hui, l’Europe ne fait pas que produire des notions, elle agit, essentiellement au niveau régional. Avec comme principal instrument la politique régionale, la Communauté s’est dotée d’un puissant instrument financier pour subvenir aux objectifs de cohésion qu’elle s’était fixée. Ici encore, de nombreuses imperfections se font jour : qualité scientifique contestable des indicateurs et des moyens de mesure utilisés par l’actuelle politique régionale de l’Union.

Depuis peu, le jargon bruxellois s’est enrichi d’un nouveau terme, *la cohésion territoriale*. Il est vrai, le flou qui entoure la notion est grand. Néanmoins, par les thématiques qu’elle définit, elle apporte quelques éléments supplémentaires dans le contexte de la réduction des disparités territoriales. La politique communautaire est aujourd’hui encore en construction. Pour le chercheur, ce flou politique est une aubaine : il dispose d’une grande liberté d’action au regard d’objectifs politiques pas très clairement définis. Cette contextualisation du travail fera l’objet de la première partie de l’étude.

Des alternatives sont-elles possibles ? Quel peut être l’apport de l’expertise scientifique, et plus particulièrement de celle du géographe dans ce vaste chantier communautaire ?

Une fois saisies les clés de l’énigme, on peut réfléchir aux approfondissements à apporter. C’est ici que l’utilisation de l’ensemble de l’arsenal statistique et de l’analyse spatiale doit être mobilisé à bon escient, selon les objectifs politiques de la Communauté. Cette réflexion sera décomposée en deux principales parties, qui se réfèrent aux différentes acceptions qu’il est possible d’avoir du mot territoire.

La première traitera des régions européennes comme des éléments qui disposent d’une certaine indépendance les unes vis-à-vis des autres : la frontière administrative marque une

rupture entre deux territoires voisins. C'est aussi une réalité politique : un décideur défendra d'abord l'entité territoriale qu'il représente avant de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. C'est aussi une vision de l'espace très discontinue où le maillage territorial trouve toute sa légitimité. Dans ces perspectives, nous proposerons deux études de cas : une portant sur la recherche d'un indicateur composite, au regard des objectifs affichés de l'Union qu'on aura défini plus haut, afin de fixer un état objectif des disparités régionales en Europe. La seconde permettra de comparer la performance économique des régions de la Communauté en fonction de plusieurs contextes territoriaux de référence : contexte global, national et local. Cependant, considérer uniquement les territoires comme des entités figées, bornées par des limites administratives, c'est aussi exclure une part de réalité : on oppose ainsi souvent le territoire considéré comme une aire, au réseau qui serait fait de lignes. En réalité, un territoire est fait de lieux, qui sont liés. Réseau et territoire sont dans le même rapport : l'espace géographique les inclut tous les deux. La meilleure exemplification de ce phénomène reste l'utilisation que les hommes font de l'espace : leur mobilité accrue révèle une forme spécialement « a-territorialisée ». C'est dans ce cadre que nous tenterons une procédure expérimentale, liant accessibilité des territoires (une vision continue de l'espace) et taux de chômage (une donnée généralement conçue et utilisée dans des perspectives très territorialisées). La question centrale sera d'évaluer si des formes de coopérations et de rattrapages entre les territoires peuvent être envisagées.

En guise de conclusion, nous tenterons de mettre en perspective les résultats obtenus en essayant d'adopter un point de vue lucide sur les impacts qu'ils peuvent générer sur la sphère politique. Toutes ces analyses n'ont pas été réalisées pour le simple plaisir de mobiliser un savoir-faire dans le cadre d'une application intéressante. La question est : comment intéresser les politiques et rendre utilisables les analyses effectuées ? C'est donc fondamentalement de la relation complexe entre hommes de science et hommes de pouvoir qu'il est question ici. L'ambiguïté de ces échanges a copieusement inspiré philosophes des sciences et sociologues, au premier rang desquels Max Weber dans ses deux textes référence *La profession et la vocation de savant et la profession et la vocation de politique*. Nous reviendrons sur les contradictions et rapprochements qui lient les deux professions. Nous tenterons d'appliquer cette réflexion au contexte qui nous intéresse de prime abord : l'aménagement du territoire et d'en tirer des conclusions constructives.

L'objectif fondamental de cet essai est donc de proposer de nouvelles méthodes pour analyser les disparités régionales en Europe, tout en essayant de ne pas pêcher par naïveté. D'un côté, un vécu politique matérialisé par la construction européenne et les principes fondamentaux qui en découlent, de l'autre un ensemble de méthodes scientifiques qui doivent régir les analyses afin de sauvegarder l'objectivité du chercheur. C'est donc bien d'un enthousiasmant calibrage de forces qu'il sera question ici.

PREMIERE PARTIE

Politique communautaire et disparités régionales

Deuxième portefeuille communautaire derrière la Politique Agricole Commune et créditée de 308 Milliards d'euros pour la période 2007-2013, la politique régionale est aujourd'hui un instrument incontournable des politiques communautaires. La relative ancienneté des instruments des politiques communautaires et leur puissance financière croissante pourraient laisser croire à une conception politique européenne finie et aboutie. Mais derrière ces chiffres et cette apparente stabilité se cache en fait une réalité beaucoup plus complexe.

Il faut tout d'abord relativiser le poids historique de la politique régionale. La prise en considération des disparités régionales sur l'espace européen et la volonté de traiter le problème par une politique communautaire n'a été chose acquise que récemment et s'inscrit dans un processus long. Il a fallu de nombreuses analyses et plusieurs « cris d'alarme » pour provoquer une prise de conscience politique face à ces disparités. L'Europe est de surcroît divisée sur les réponses à apporter : on oppose ainsi régulièrement la vision anglo-saxonne, qui s'attache à penser que la compétitivité est créatrice de développement, au modèle traditionnel français, où solidarité et redistribution sont des moyens incontournables de rééquilibrage régional.

La politique régionale telle qu'elle est construite en 2007 suscite de facto bon nombre de réactions et éveille parfois critiques et suspicions, du côté politique comme scientifique. Qu'il s'agisse de la validité des critères utilisés, des modalités de distribution des fonds régionaux, de la façon dont les régions se situent face à la mondialisation et aux successifs élargissements, la politique régionale de l'Union Européenne peut être jugée comme imparfaite. Tout ceci remet évidemment en question sa crédibilité, son efficacité... la mettant par là même en danger.

Aujourd'hui encore, rien n'est figé. L'arrivée récente d'un nouveau concept, la cohésion territoriale, en est la preuve. Malgré le relatif flou qui tourne autour de cette notion, celle-ci semble faire consensus du côté politique, et ouvre la voie à une expertise scientifique plus poussée.

Ces différents éléments, permettant de faire un point sur l'état de la politique européenne actuellement, va faire l'objet de notre première partie.

1. La prise en considération tardive des disparités régionales de développement

Si aujourd'hui les actions en aménagement du territoire tendent à s'appuyer sur des petites échelles géographiques afin de traiter avec plus d'efficacité les inégalités régionales, il n'en n'a pas toujours été le cas.

La prise en considération de la force des inégalités territoriales s'est faite à l'issue de la seconde guerre mondiale, et ce davantage aux échelles nationales et continentales que

régionales. La mise au jour de vastes territoires attardés économiquement, aux conditions sociales déplorable conduits les grandes puissances et les instances internationales à s'interroger sur les raisons de cet état de fait et des moyens possibles à mettre en œuvre pour remédier au problème. Ainsi, les plans élaborés par les Etats-Unis (Point IV), la Grande-Bretagne (Plan de Colombo) ou la France (F.I.D.E.S. et F.A.C.) visent à accélérer le développement des pays entrant dans leur zone d'influence.

Avant la seconde guerre mondiale, et spécialement à l'occasion de la grande crise économique des années 1930, certains pays avaient mené quelques études pour se pencher sur le sort des régions les plus en difficulté : programme des *Depressed Areas* au Royaume-Uni, programme de développement de la vallée du Tennessee aux Etats-Unis, l'Union Soviétique a consacré des ressources considérables à industrialiser de vastes régions dans l'est de son territoire. « Mais ces efforts étaient restés fragmentaires, épisodiques et n'avaient pas fait l'objet d'une politique systématique »².

Les bouleversements générés par la seconde guerre mondiale introduirent une prise de conscience collective chez économistes et politiques de la nécessité d'apporter une réponse aux déséquilibres intranationaux. En Europe, les exemples les plus spectaculaires sont offerts au Royaume-Uni avec les « Zones de développement » et en Italie avec la « Caisse pour le développement du Sud ». En France, si dans l'immédiate après-guerre les plans massifs de rééquilibrage régionaux ne sont pas encore au goût du jour, on note néanmoins le cri d'alarme lancé en 1947 par Jean-François Gravier dans « *Paris et le Désert français* »³ qui remporta un vif succès puisqu'il fut réédité à trois reprises.

Ces préoccupations ont été synthétisées dans les travaux de la Commission Economique pour l'Europe de l'O.N.U., alors présidée par l'économiste Gunnar Myrdall, qui consacrait un chapitre entier de son rapport aux inégalités régionales de développement.

Le rapport des Nations Unies a le mérite d'être un des tous premiers à traiter des disparités à l'échelle régionale en Europe. De surcroît, sa date de publication (1954) le place en amont de la construction politique européenne amorcée par le traité de Rome en 1957. Le document est précurseur dans le sens où il s'interroge sur la méthodologie à adopter pour mesurer les disparités à l'intérieur de l'Europe et sur la pertinence de la considération de tel ou tel indicateur ; et des réponses politiques à apporter afin de remédier à la situation. En somme, il se situe en précurseur des rapports qui seront publiés ultérieurement sous la volonté de Bruxelles.

1A Une révolution : la possibilité de quantifier les écarts à l'échelle européenne

Deux aspects des problèmes économiques du développement régional en Europe sont posés : d'une part les inégalités du développement économique d'une région à l'autre à l'intérieur du même pays ; de l'autre l'ampleur variable de ces disparités de pays à pays. Pour la première fois, ces réflexions sur les disparités dépassent l'échelon national puisqu' implicitement le niveau d'étude est l'Europe.

L'analyse géographique dispose d'une rare subtilité. Elle souligne des points qui seront réutilisés cinquante ans plus tard par les travaux de la Commission Européenne. Les régions en difficulté sont identifiées et les raisons de ce retard tentent à être explicitées. Ainsi, la

² LACOUR C. et alii, *Espace régional et aménagement du territoire*, p.68

³ Troisième édition : GRAVIER J-F, 1972, *Paris et le Désert français*, Flammarion, Paris, 281 p.

distance aux centres de population ou de production, la situation géographique des régions dans l'Europe (position centrale ou périphérique ; favorable ou défavorable), la modernité et la productivité des structures économiques etc. sont jugées comme des facteurs primordiaux pour la réussite de celles-ci.

« On constate, par un coup d'œil sur la carte que, dans chaque pays, les régions pauvres sont situées à la périphérie de l'Europe (...) Bien que l'apparition d'autres sources d'énergie et d'autres moyens de transport ait, depuis, modifié de façon décisive les avantages respectifs des diverses régions, les concentrations de population déjà existantes et la répartition de l'équipement, en particulier des installations de transport, ont empêché que l'activité économique s'écarte beaucoup des centres traditionnels »⁴

Figure 1 - Inégalités régionales du revenu dans les pays de l'Europe occidentale

Revenu par habitant dans chaque région, exprimé en pourcentage du revenu moyen dans le pays
Source : Nations Unies, Commission économique pour l'Europe : Etude sur la situation économique de l'Europe en 1954 ;
Mise en page : Lacour et alii, 1979, Espace et aménagement régional, p.71

⁴ Nations Unies, Etude de la situation économique de l'Europe en 1954, p.155

Sur la forme que prennent ces disparités, de fortes discontinuités territoriales sont mises en évidence, des ruptures qui le plus souvent apparaissent entre des entités spatiales d'appartenance différentes: « le plus souvent, une frontière politique sépare les régions relativement les plus pauvres du plus riche de deux pays limitrophes des régions relativement les plus riches du pays pauvre »⁵.

Ces différents points sont résumés par la carte présentant la situation des régions face au revenu en Europe Occidentale (figure 1). C'est une illustration exceptionnelle. Sans doute pour la première fois, les inégalités régionales sont représentées graphiquement à l'échelle européenne. Incontestablement, ce document donne un sens à l'Europe politique.

1B Une Europe divisée sur les réponses à apporter

Si les enjeux soulevés par les disparités régionales n'étaient en 1954 pas les mêmes (exode rural, période de reconstruction, crainte de la surpopulation, référence à l'industrie comme facteur de développement...), on se posait déjà la question de la réponse politique à apporter au problème. Le diagnostic est une étape, l'action en est une autre indissociable.

Il est souligné que le rattrapage ne pourra être effectif et *durable* que par la réalisation de grandes entreprises nécessitant de gros investissements appuyés par un soutien politique important: « la difficulté ne consiste pas à trouver les moyens matériels directement nécessaires à leur réalisation ; le problème est celui de leur financement (...) dans les régions dépourvues non seulement d'équipement social, mais aussi de ressources naturelles inexploitées, il peut se faire qu'une fois les investissements achevés, l'activité et le revenu retombent à un niveau presque aussi bas qu'auparavant »⁶.

A cette époque, le choix des régions à aménager en priorité témoignait de la récente prise en considération de ces problèmes, tant les critères d'attribution d'aides étaient flous et variés en Europe.

En 1954, les politiques régionales pour la réduction des disparités diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre (tableau 1), tant par leur ampleur, par les méthodes, que par leur état d'avancement. Quoi qu'il en soit, la politique économique régionale est encore à un stade balbutiant. Hormis l'Italie et la Grande-Bretagne, les Etats européens sont encore pour l'heure à des phases de réflexion, voire de diagnostic... Inégalités dans l'état d'avancement des politiques régionales donc.

Pour les pays précurseurs, on constate qu'il existe deux principaux modes d'action, matérialisés notamment par The Board of Trade et La Casa per il Mezzogiorno : d'un côté les politiques qui consistent principalement à orienter la localisation des industries de transformation ; de l'autre celles qui visent à assurer un développement harmonieux de l'équipement social et des industries extractives, quelquefois conjointement avec des mesures tendant à favoriser l'utilisation des matières premières locales.

⁵ Nations Unies, Etude de la situation économique de l'Europe en 1954, p.155.

⁶ Ibid. p.179.

Pays	Objectifs	Moyens / Instruments	Période d'institution
Grande-Bretagne	<ul style="list-style-type: none"> ● Réduire la pression démographique des régions surpeuplées. ● Ramener l'activité économique dans un certain nombre de régions en développement (→limiter le chômage) 	The Board of Trade <ul style="list-style-type: none"> ● Répartition équitable des industries sur le territoire. ● Dans les espaces en difficulté, favoriser l'implantation des industries (avantage fiscaux, acquisition de terrains...) 	1945
Italie	Aménager l'Italie du sud : <ul style="list-style-type: none"> ● Développement agricole. ● Amélioration de l'équipement social. 	La Casa per il Mezzogiorno <ul style="list-style-type: none"> ● Expropriation de terres ● Formation professionnelle en vue de la modernisation ● Pour les entreprises : allègements fiscaux et douaniers, prêts 	1949
Suède, Suisse	<ul style="list-style-type: none"> ● Amélioration de l'équipement social dans les espaces reculés 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conseil d'implantation pour les entreprises désirant s'implanter dans les quartiers décentrés. 	Balbutiant en 1954
France, Allemagne	<ul style="list-style-type: none"> ● Plusieurs tentatives d'aménagement non coordonnées 	<ul style="list-style-type: none"> ● Crédits limités et instruments variables 	Très balbutiant en 1954

Tableau 1 - Situation des politiques publiques pour la réduction des disparités en 1954 dans quelques pays européens⁷

Malgré la modestie de l'état d'avancement des politiques régionales dans la majorité des pays européens au début des années 1950, il est indéniable qu'une prise de conscience est effective d'un point de vue politique et que la volonté de traiter les disparités se pose avec acuité, mais l'Europe est pour l'heure divisée sur les réponses à apporter et les moyens à mettre en œuvre pour traiter les inégalités régionales.

1C Enjeux et intérêts d'une coopération communautaire future

Aux débuts des politiques de rééquilibrage régional, on constate que les solutions apportées reposent surtout dans le seul cadre de la politique économique nationale. Il n'est pas question pour l'heure d'harmonisation européenne des instruments. Pourtant dès le début des années 1950 les analystes ont conscience que raisonner uniquement au vu du contexte national est insuffisant, tant les facteurs créateurs de disparités dépassent les cadre Etatique. Les avantages d'une coopération transfrontalière et d'une politique centralisée sont ainsi identifiés, permettant d'offrir des perspectives supplémentaires.

Il est envisagé qu'une intégration plus poussée pour des régions de plusieurs pays adjacents pourrait « avoir des résultats particulièrement intéressants » : développer la productivité et réduire simultanément les disparités dans chacun des pays considérés. Perspective extrêmement visionnaire... puisqu'il s'agit ni plus ni moins des attributs du programme INTERREG, lancé 40 ans plus tard.⁸

⁷Nations Unies, Etude de la situation économique de l'Europe en 1954, pp. 182-186

⁸ Le programme INTERREG est lancé en 1990 dans le cadre des fonds structurels. Les objectifs d'INTERREG sont : le développement de la coopération transfrontalière et l'aide aux régions situées le long des frontières intérieures de l'UE pour surmonter les problèmes résultant de leur isolement. Cette coopération est censée favoriser l'intégration et le développement équilibré et harmonieux du territoire européen. Les actions de coopération frontalière sont poursuivies au titre d'un objectif spécifique des fonds structurels prévu par les perspectives financières 2007-2013 en matière de politique régionale.

Une vision concrète de coopération communautaire dès 1950...

Dans le nord de la péninsule scandinave, trois régions sous-développées, situées respectivement en Norvège, en Suède et en Finlande, ont trois frontières communes. Bien que les communications à travers ces frontières sont loin d'être faciles, les distances entre les districts les plus septentrionaux de ces diverses régions sont néanmoins tellement plus courtes que les distances qui séparent chacune d'elles du centre de leur pays, qu'il devrait être possible d'obtenir des résultats en coordonnant d'une manière ou d'une autre les efforts déployés dans chacun des trois pays en vue de la mise en valeur de ces régions. Outre les possibilités de coordination qu'offre l'exploitation des ressources naturelles, il pourrait être avantageux de susciter une collaboration en vue de la création d'industries de transformation destinées à produire pour la consommation locale, parce qu'en raison de la faible densité de population, le marché local, dans l'extrême nord de chacun des trois pays, est trop réduit pour assurer une exploitation rentable à un grand nombre d'entreprises manufacturières.

Source : Nations Unies, Commission économique pour l'Europe, Etude sur la situation économique de l'Europe en 1954, p. 193, extraits.

D'un autre côté, le rapport des Nations Unies souligne le risque d'une politique régionale exclusivement centrée sur le contexte national qui contribuerait à un développement économique à deux vitesses sur le territoire européen qui se ferait au détriment des pays pauvres. Si les investissements se concentrent là où ils doivent se révéler le plus immédiatement profitables, alors le résultat de l'intégration économique pourra être de favoriser les plus riches des pays riches au détriment des plus pauvres des pays pauvres. Dès lors, « il est évident que les programmes d'intégration européenne doivent être assortis de mesures à l'échelle internationale destinées à favoriser l'industrialisation et l'expansion dynamique des régions les plus déshéritées d'Europe ».⁹

Le rapport des Nations Unies permet de poser les bases méthodologiques pour une analyse ultérieure plus poussée et diversifiée. L'utilisation des méthodes de l'économie spatiale apporte une plus-value notable aux conclusions de l'étude : l'application de l'analyse économique aux lois de l'espace apporte une finesse considérable.

A propos des sources utilisées, le diagnostic permet de disposer pour une des toutes premières fois de données harmonisées à l'échelle régionale européenne, elle fait donc force d'exemple : on a les capacités de mener une étude détaillée à un niveau supranational.

D'un point de vue politique, l'expertise permet de montrer que si l'analyse des disparités a un sens éminent à l'échelle nationale, créditant par là même les initiatives italiennes ou anglaises pour un rééquilibrage national ; l'échelle européenne est un élément qui devra compter et être pris en considération dans un futur proche. Pour l'heure, l'étude esquisse qu'une collaboration plus étroite et mieux coordonnée entre Etats pourrait être porteuse d'actions politiques intéressantes à l'avenir. Mais cette association à l'échelle européenne ne pourra se faire jour que par la construction politique du territoire européen : quelques années plus tard, en 1954 avec l'établissement de la Communauté Economique du Charbon et de l'Acier (CECA) puis en 1957, avec la signature du Traité de Rome

⁹Nations Unies, Etude de la situation économique de l'Europe en 1954, p.194

2. Différentes visions de l'Europe, des instruments à améliorer... L'Europe politique est toujours en construction

2A Compétitivité économique et cohésion : deux visions politiques de l'Europe ?

1957 et la signature du Traité de Rome marque la naissance d'une union politique à l'échelle de l'Europe. Depuis lors, les objectifs de la Communauté sont globalement restés inchangés. Ainsi, l'article 2 du traité fondateur qui rappelle les objectifs fondamentaux de la Communauté est toujours d'actualité : *« elle a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit »*.

Ce n'est pas le propos ici d'effectuer un récapitulatif de toutes les contradictions européennes depuis 50 ans. En revanche, on peut essayer de montrer que derrière les objectifs fondamentaux pour le développement de l'Europe matérialisés par l'article 2 du Traité de Rome, s'établissent différentes visions de l'Europe politique définies par des courants de pensée divergents. Nous prendrons comme exemple l'arrivée des notions de cohésion, en opposition à celle de compétitivité, qui illustre bien ces contradictions politiques.

Avec le temps et très progressivement de nouvelles notions sont apparues dans le jargon communautaire. Ces notions, élevées parfois au rang de concept, n'ont jamais eu pour vocation de remplacer les objectifs que la Communauté s'était fixés initialement, mais plutôt de les compléter ; la cohésion est une de celles-ci. Absente du traité de Rome, la notion de cohésion a fait pour la première fois son apparition dans l'Acte Unique de 1986 (« le Paquet Delors »). Le document promeut la cohésion économique et sociale comme nouvelle compétence de la Communauté. La cohésion est perçue comme un moyen permettant d'aboutir au développement harmonieux de l'Union : *« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre le niveau de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées »* (art. 23 de l'Acte unique européen).

Il est intéressant d'étudier le contexte politique qui a engendré l'apparition de ces nouvelles notions dans le jargon communautaire. L'esprit de cette politique est guidée par la combinaison entre la compétition (objectif 1992, réalisation d'un marché unique) et la coopération. Lorsqu'il a été question de la mise en place de l'objectif 1992 et de l'élargissement de la Communauté à l'Espagne et au Portugal, les politiques européens se sont interrogés comment l'avènement d'un marché unique pouvait être compatible avec plus de solidarité et plus de cohésion entre les territoires de l'Union (paquet Delors I).

Le programme du marché unique, bien qu'il ait eu des effets positifs en termes de promotion du commerce et de la création d'emplois, a encore souligné les handicaps pour les périphéries et les régions moins développées dans une Union élargie. D'un autre côté, les élargissements successifs ont mis en valeur l'importance de la politique de cohésion. Les premiers élargissements à l'Irlande (1973), à la Grèce (1981) et à l'Espagne (1986) avec leurs faibles niveaux de PIB par habitant ont mis en relief les disparités régionales et la nécessité d'un effort commun pour affronter les zones à problèmes. Une pression supplémentaire sur la politique régionale est venue de l'Est avec l'intégration des cinq nouveaux Länder de l'ancienne République démocratique allemande.

« *La politique de cohésion doit jouer un rôle comme instrument d'ajustement structurel* » affirme notamment Marcelino Oreja, membre de la Commission européenne. Ainsi, fondamentalement, les objectifs de cohésion s'inscrivent dans une démarche de redistribution. Certes, il ne s'agit pas d'une redistribution aux individus, qui est de la compétence exclusive des gouvernements nationaux, mais celle-ci n'est pas sans effet sur la condition des personnes puisqu'elle vise, dans certains cas, à améliorer le bien-être de certains groupes sociaux, dans le secteur agricole par exemple ou dans le cas du chômage de longue durée.

Le Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC, 1997), document majeur d'orientation politique de la Communauté intègre toute cette dimension de la cohésion puisqu'il la définit clairement dans ses objectifs fondamentaux « qui consistent à rechercher un développement équilibré et durable », notamment « moyennant le renforcement de la cohésion économique et sociale ».

Mais malgré l'institution de la cohésion comme « objectif fondamental de la Communauté », cette notion est loin de faire l'unanimité. Pour reprendre les termes de Jacques Delors, la cohésion est « *un remède contre les conflits qui sont latents en Europe* ». Mais le problème majeur est que cette opinion d'une Europe unie face aux enjeux mondiaux n'est pas unanimement partagée au sein de la Communauté. Pour certains, c'est davantage la compétition entre les nations – et non la cohésion – qui va peu à peu exercer ses effets dans tous les domaines, aux dépens de la cohérence Européenne et du progrès social.

La meilleure illustration de phénomène est sans doute le Conseil européen de Lisbonne (mars 2000), où l'UE s'est engagée pour « *devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée de l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale* ». Bien que la Stratégie de Lisbonne vise à faire progresser le modèle social européen et à conserver un équilibre entre les différentes dimensions de la croissance, de la cohésion et de l'environnement, elle entend miser sur l'excellence comme moteur de la croissance européenne.

Le controversé rapport Sapir s'inscrit dans la lignée de la Stratégie de Lisbonne, et va encore plus loin. Rédigé par un groupe d'experts indépendants à la demande du Président de la Commission Européenne, Romano Prodi, ce rapport publié au cours de l'été 2003 préconise une politique libérale de priorité à la croissance et à la compétitivité, aux dépens des mécanismes de redistribution. Dans cette logique, l'une des mesures les plus spectaculaire proposée par le rapport Sapir est la suppression pure et simple de la politique *régionale* européenne et le retour à une politique de convergence *internationale* où les Etats les plus pauvres recevraient des fonds en bloc et seraient libres de les utiliser à leur convenance.

L'accueil glacial et les controverses qui ont suivi la publication du rapport Sapir illustrent bien les divergences politiques existant au sein de l'Union. Pour faire simple, on peut dire qu'il existe deux « coalitions ». La première, menée par la France (et soutenue par l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne notamment), qui au nom de sa conception traditionnelle de l'aménagement du territoire estime que la compétitivité ne va faire qu'aggraver les inégalités régionales et sociales, en ciblant sur des zones d'excellence ou les projets qui ont le meilleur rendement ; la seconde, soutenue notamment par la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, considère que la politique de convergence et de redistribution telle qu'elle est menée actuellement ne fait qu'affaiblir les efforts de croissance, même dans les territoires « peu

performants ». D'un point de vue général, ces gouvernements sont avant tout préoccupés par le "juste retour" des sommes qu'ils versent à Bruxelles. Derrière les conflits d'idéologie, se cachent de profonds intérêts nationaux.

2B L'instrument financier des objectifs de cohésion : la politique régionale et ses multiples imperfections

Il est souvent fort peu aisé de définir clairement la différence entre la politique de cohésion et la politique régionale. En simplifiant, on pourrait dire que la première relève des fins et la seconde des moyens. La politique régionale est pour ainsi dire l'instrument financier qui est défini par un ensemble de pratiques et d'action coordonnées par la DG Régio et représente une part substantielle du budget communautaire (308 milliards d'euros pour la période de programmation 2007-2013). Mais si les objectifs de cohésion économique et sociale figuraient dans les objectifs initiaux de l'Union, le cadre réglementaire nécessaire à l'application de la politique régionale de l'Union Européenne fut lente et progressive, puisqu'il faudra attendre 1967 pour voir la création de la Direction Générale des politiques communautaires (DG XVI, instituée pour préparer la future politique régionale communautaire), 1975 pour la création du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER, instrument financier majeur de la politique régionale), et 1988 pour constater la mise en place d'une véritable logique de programmation¹⁰. A titre de comparaison, on peut rappeler que 1962 marque la création de la Politique Agricole Commune.

Pourquoi ce retard ? Les différences nombreuses entre les politiques nationales, la volonté manifestée de quelques Etats d'éviter l'intervention d'organismes communautaires entre les régions et le pouvoir central et plus encore l'inégale acuité avec lesquels se posent les déséquilibres régionaux, expliquent la lente mise en application d'une politique régionale (Drousset, 2004).

L'adoption de l'Acte unique en 1988 dans lequel la politique régionale devient compétence communautaire, oblige à une relance vigoureuse des politiques régionales via la croissance des dotations budgétaires (FEDER, FSE, FEOGA). L'idée, conformément aux objectifs de cohésion, est de concentrer les aides dans les régions les plus défavorisées grâce à la délimitation de zones éligibles en fonction d'objectifs¹¹. Si les moyens financiers ont sensiblement augmenté au fil des différentes programmations, les critères régissant l'attribution des fonds ont globalement peu changé (peut-on juste parler de simplification).

2Ba Les limites du PIB par habitant

Le Produit Intérieur Brut par habitant en parité de pouvoir d'achat (PIB/hab.) reste ainsi l'indicateur vedette de la politique régionale européenne. En effet, quelques soient les périodes de programmation, le fait pour une région de disposer d'un PIB/hab. inférieur à 75 % de la moyenne communautaire a toujours constitué le critère d'éligibilité à l'objectif 1¹², qui draine la majeure partie des fonds de la politique régionale (70 % des fonds de la politique

¹⁰ Récapitulatif des moments clés de la politique régionale en annexes.

¹¹ Tableau comparatif des objectifs des programmations 1994-1999, 2000-2006 et 2007-2013 en annexes.

¹²

régionale). Les autres critères qui sont publiés dans le rapport sur la cohésion (taux de chômage, niveau de formation, évolution de la population, etc.) n'ont pas la même importance symbolique et, en tout état de cause, ne sont pas associés à la mise en place de politiques régionales aussi généreusement dotées que celles qui sont liées à ce fameux critère des 75% de la moyenne du PIB/habitant communautaire. Le PIB/hab. est généralement utilisé pour évaluer le niveau de prospérité et les performances économiques d'une région. La figure 2 illustre un graphique régulièrement utilisé (deuxième et troisième rapports sur la cohésion) pour présenter les disparités régionales européennes pour le PIB par habitant. C'est une référence. Ce graphique présente l'écart à la moyenne européenne des plus riches et des plus pauvres régions, ainsi que la moyenne de chaque pays européen.

Figure 2 – Disparités régionales du PIB par habitant – Un document phare des politiques européennes

L'utilisation d'un indicateur sous-tendant une manne financière si considérable se doit d'être optimal, afin d'éviter controverses et polémiques. Pourtant, tant d'un point de vue politique que scientifique, l'usage du PIB/hab. en parité de pouvoir d'achat reste problématique.

D'un point de vue scientifique, l'utilisation du PIB par habitant pose quelques problèmes connus (Charleux, 2001). Ainsi, la surestimation de l'indicateur pour les grandes régions urbaines, notamment du fait des migrations pendulaires en provenance des régions voisines, ou encore l'occultation des productions et activités non monétarisées.

De plus, la fixation des parités de pouvoir d'achat n'est pas toujours justifiée. Si leur emploi est relativement utile pour comparer des États, il n'en va pas de même pour des comparaisons régionales : « On a en effet toutes les raisons de penser que les niveaux de prix varient fortement à l'intérieur d'un même pays et, à supposer que ce ne soit pas le cas, on peut tout de même s'interroger sur la pertinence du critère des parités de pouvoir d'achat dans le cas des régions transfrontalières où les flux de main d'œuvre et de capitaux exploitent des différentiels de prix courants tout autant si ce n'est plus que des différentiels de parité de pouvoir d'achat » (Grasland, 2004).

2Bb Composer avec un maillage instable

Outre la qualité contestable du PIB par habitant, le maillage territorial de référence pour l'attribution des fonds de la politique régionale révèle lui aussi de nombreuses imperfections. C'est au deuxième niveau de la Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques de l'Union Européenne (NUTS 2) que sont évaluées les disparités. Le maillage NUTS 2 n'est pas une construction européenne. Il est le résultat de la juxtaposition des maillages régionaux des Etats membres. Du point de vue des compétences : rôles, pouvoirs, importance des budgets, autonomie administrative... la situation des régions européennes est extrêmement variée. En effet, si pour certains Etats fédéraux la tradition régionale est ancienne (Allemagne, Autriche) ; pour d'autres (France, Suède) la région ne représente pas l'échelon administratif de référence (et malgré les tendances récentes de décentralisation). Au sein même de certains Etats, des régions disposent de statut différents : le cas espagnol est sans doute le plus représentatif. L'Espagne est constituée de 17 autonomies régionales aux compétences variables acquises par négociation avec le pouvoir central madrilène lors de la démocratisation du pays (Carroué, 2006). Le Pays basque prélève ainsi l'impôt et possède sa police, la Catalogne cherche à renforcer le pouvoir de son assemblée pour promouvoir l'idée de nation catalane, alors que d'autres autonomies fonctionnent selon un modèle semi-centralisé. Bref, il n'existe pas de modèle unique de la région européenne. Dès lors, sur quoi repose la légitimité de la politique régionale européenne : le NUTS 2 n'est-il pas une illusion ?

Une autre limite politique du NUTS2 est qu'il est instable. Chaque Etat membre est libre de modifier son maillage administratif sans que l'Union n'ait à se prononcer sur ces modifications. A 25 Etats membres, les changements sont fréquents et Eurostat¹³ doit s'adapter en proposant régulièrement une mise à jour des NUTS. Ainsi, au Pays de Galles en 1999, juste avant la période de programmation 2000-2006 de la politique régionale, les autorités ont procédé à un redécoupage est-ouest au lieu du découpage nord-sud existant afin de créer une unité territoriale qui soit éligible à l'objectif 1 (Grasland, Hamez, 2005).

L'hétérogénéité politique des territoires européens est doublée d'une hétérogénéité statistique du niveau NUTS 2¹⁴. Pour toutes les caractéristiques dont on dispose pour décrire les territoires européens, les variations inter-régionales sont très importantes : est-il raisonnable de considérer la petite région finlandaise d'Åland (26 000 habitants et PIB de 882 millions d'euros) à la même hauteur que la mastodonte Ile-de-France (11 millions d'habitants et PIB de 423 milliards d'euros) ?

2Bc Les défis de l'élargissement – la politique régionale en danger

L'entrée des 10 nouveaux entrants dans la Communauté soulève le problème de la pérennité de la politique régionale de l'Union européenne. En effet, selon les critères d'éligibilité utilisés actuellement, cela signifie que 80 % des aides régionales glissent vers les nouveaux candidats du fait de la baisse générale du niveau de vie à l'est. La population éligible aux

¹³ **Eurostat** (appellation officielle : *Office statistique des communautés européennes*) est le service statistique de la Commission européenne, dont le rôle est de produire des données statistiques harmonisées pour les pays de l'Union européenne. Il collecte des données auprès des instituts de statistiques nationaux, il les analyse et au besoin les harmonise. Eurostat est le promoteur de l'harmonisation statistique entre les pays de l'UE.

¹⁴ Tableau décrivant l'hétérogénéité de l'échelon NUTS2 en annexes.

aides régionales tomberait à l'ouest de 68 à 47 millions d'habitants mais monterait à 116 millions à l'est (Carroué, 2006). Implicitement selon les critères actuels de l'Union, cela signifie que des régions classées « en retard de développement » seraient devenues « riches » du fait de la baisse générale du niveau de vie liée à cet élargissement.

Malgré la mise en place de mesures transitoires pour la période de programmation 2007-2013 pour les régions qui ne seront plus éligibles (5% des fonds alloués à l'objectif), cela n'est pas suffisant pour éviter la controverse. Si on ajoute à cela la piètre qualité du PIB par habitant pour mesurer les disparités régionales, les risques sont grands d'une renationalisation (comme le préconisait le rapport Sapir) des fonds structurels.

Plus généralement, c'est bien du modèle régional européen qu'il est question ici. L'arrivée des 10 nouveaux entrants d'Europe de l'est ne fait qu'exacerber un malaise latent : l'expression d'une logique économique favorisant le renforcement des disparités, la compétition entre les espaces régionaux et le renforcement mal vécu du poids des métropoles dans l'encadrement territorial. Cet état de fait remet fortement en cause les principes de solidarité et de cohésion prônés par les pères fondateurs de la Communauté. L'entrée des nouveaux pays membres a remis au devant de la scène de profondes tensions régionales, qui ne se limitent pas à la traditionnelle opposition Europe de l'ouest/ Europe de l'est : depuis les années 1980-1990 on constate que certaines régions, en général riches et dynamiques, remettent en cause les logiques de solidarités intra-nationales qui se traduisent par des transferts des régions riches vers les régions pauvres.

Ainsi, en Espagne, la Catalogne et certaines régions riches du nord remettent en question leur participation financière au rééquilibrage nationale envers les régions du sud (Extremadura, Andalousie) et souhaitent conserver leurs ressources en eau. En Italie, la Lombardie, la Vénétie et l'Emilie voient l'apparition de formations politiques (Ligue du Nord en tête) s'attacher à demander la création d'une « République du Nord », la Padanie, détachée du Mezzogiorno en difficulté. En Belgique, on remarque la montée en puissance de partis sécessionnistes pour le détachement de la Flandre de la Wallonie, où le taux de chômage atteint des niveaux sensiblement supérieurs au niveau national.

Dans de nombreux Etats, les conflits régionaux, liés aux critiques vis-à-vis des solidarités imposées se sont multipliés au Royaume-Uni, au Danemark ou en France (Carroué, 2006). Les politiques d'aménagement sont encore très vulnérables, au niveau européen comme au niveau national.

3. La cohésion territoriale : un consensus politique, de nouveaux horizons scientifiques ?

Venue s'ajouter au projet de constitution européenne (2003) et aux concepts plus anciens de cohésion économique et sociale par l'intermédiaire du Commissaire européen Michel Barnier, la cohésion territoriale a d'abord été perçue comme un « OVNI politique européen, un de ces amendements cavaliers que l'on glisse subrepticement dans un projet de loi afin de faire passer une disposition législative aux buts inavoués » (Grasland, Hamez, 2005).

Il est vrai que le concept n'est pas un exemple de clarté. Il définit un espace de liberté et d'innovation, basé sur la coopération et le développement, permettant de sortir la politique régionale de son conservatisme et ouvre la voie à la mise en place à terme d'une politique cohérente d'aménagement du territoire européen. La cohésion territoriale serait aussi une manière indirecte de ramener la question sociale dans un débat politique dominé majoritairement par l'obsession de la compétitivité économique internationale et la peur du déclin face aux puissances émergentes (Agenda de Lisbonne).

L'apparition de cette notion dans le jargon politique bruxellois révèle la présence de forts intérêts nationaux et une certaine approche de l'aménagement du territoire, à savoir une complexe association entre *l'aménagement du territoire* à la française, dont le cheval de bataille est depuis de longue date la réduction des disparités territoriales et le *Raumplanung's* allemand qui souligne l'impact spatial de politiques sectorielles (Faludi, 2004).

Dans les faits, la cohésion territoriale à l'échelon communautaire se donne pour objectif d'enrichir et de renforcer les concepts de cohésion économique et sociale. Dans ce cadre, la réduction des disparités existantes et les déséquilibres régionaux est le point central. Le troisième rapport sur la Cohésion Economique et Sociale (2003) rappelle que ce projet politique pourra être mis en œuvre qu'en « *rendant plus cohérentes les politiques sectorielles qui ont un impact territorial et la politique régionale. La préoccupation est aussi d'améliorer l'intégration territoriale et d'encourager la coopération entre les régions* ».

Comment s'y prendre, quelles pistes privilégier pour aboutir à davantage de cohésion territoriale ? Le troisième rapport sur la Cohésion apporte quelques éléments de réponse. Tout d'abord en essayant de promouvoir « un développement équilibré », et malgré les difficultés : déséquilibres entre les centres urbains et leur périphérie, déséquilibres intrarégionaux (monde rural, régions situées en périphérie ou difficiles d'accès...). Quelles que soient les difficultés que rencontrent certaines régions, une condition clé de la cohésion territoriale est un accès équitable aux équipements de base (au marché du travail, à l'éducation, aux technologies). Dans ce cadre, les infrastructures de transport occupent une place centrale puisqu'elles sont le moyen permettant d'accéder à ces services de première nécessité. Mais il est indiqué que cette évolution ne pourra se faire que dans le respect des territoires, de leurs environnements et de leurs spécificités : réduction des disparités, respect des diversités donc.

Comme le souligne l'intervention de Michel Delabarre, président au Comité des Régions (encadré suivant)¹⁵, l'idée de développement territorial par l'intermédiaire de la notion de cohésion territoriale semble fortement enthousiasmer les politiques. Cette adhésion semble reposer sur le fait que pour réaliser le défi de la cohésion territoriale, l'ensemble des acteurs de l'aménagement du territoire - privés comme publics - doivent être mobilisés, dans des

¹⁵ Le Comité des Régions (CdR) est un organe de l'Union européenne. Créé suite au Traité de Maastricht, le 9 Mars 1994, il est l'assemblée politique qui fait entendre la voix des collectivités territoriales. Les traités de Maastricht et d'Amsterdam imposent à la Commission européenne et au Conseil des Ministres de consulter le CdR pour toute décision ayant des répercussions au niveau local dans les domaines suivants : cohésion économique et sociale, santé, éducation et culture, environnement, formation professionnelle, transports.

formes diverses et complémentaires de coopération ¹⁶. Il y a donc une forme de reconnaissance des différents acteurs qui doivent être considérés pour mener à bien un projet de développement territorial.

Mobilisation politique autours de la notion de cohésion territoriale – discours du président du Comité des Régions

« Pourtant, je peux vous assurer que la *dimension territoriale de la politique de cohésion* est fondamentale pour le Comité des Régions car elle incarne la synthèse de nos préoccupations en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une "gouvernance multi-niveaux". Ainsi, le Comité a fortement appuyé la Commission européenne, et notamment le Commissaire Barnier, pour que la cohésion territoriale acquière une valeur juridique. Il a d'ailleurs très bien accueilli le 3ème Rapport sur la cohésion qui a consacré tout un chapitre à la cohésion territoriale. Les représentants du Comité à la Convention se sont activement investis pour aboutir à la reconnaissance de cette troisième dimension de la cohésion dans le Traité constitutionnel. (...)

Pour le Comité des Régions, et comme l'a très bien résumé Alain Rousset, Président d'Aquitaine dans son avis de novembre 2005 sur « les orientations stratégiques », la cohésion territoriale est une priorité transversale. Elle va bien au-delà de l'identification de territoires présentant des handicaps particuliers et nécessitant un traitement spécifique, tels que les régions ultra-périphériques, les îles, les frontières externes, les zones de montagne, les régions à très faible densité ou arctiques, etc. Le concept de cohésion territoriale ajoute à ces données objectives géographiques, les dimensions de durabilité et de solidarité. Il s'inscrit en effet dans la poursuite d'un objectif de long terme pour le territoire européen, qui est celui d'un développement équilibré et durable. Alors que se multiplient les projets de modernisation ou de construction d'infrastructures de communication destinés à faciliter les échanges entre les nouveaux et les anciens Etats membres, il paraît plus que jamais nécessaire de remettre à l'ordre du jour la notion de *polycentrisme*. Nous devons absolument intervenir pour ne pas concentrer les richesses sur quelques régions. Les travaux de l'ORATE/ESPON sont à ce stade une aide scientifique précieuse pour le Comité (...)

À mon avis, la mondialisation et le Marché intérieur engendrent des fractures territoriales croissantes entre les zones qui réussissent à s'intégrer dans l'économie globale et celles qui ne peuvent le faire. L'appréhension du concept de cohésion territoriale doit mieux intégrer la solidarité entre les territoires de l'Europe, à côté de la solidarité « classique » entre les citoyens. À l'aube de la mondialisation, c'est cette relecture de l'esprit de l'article 158 du Traité qui s'impose. Ainsi, la cohésion territoriale constitue bel et bien la troisième dimension de la cohésion – cette cohésion qui, à l'échelle européenne, ne vise pas à uniformiser les territoires et à les rendre tous égaux, mais qui entend remédier aux écarts les plus criants *en tirant parti de la diversité territoriale et régionale*. Nous savons tous que cette diversité est la richesse de notre continent et qu'elle appelle des méthodes originales pour s'exprimer, telles que la subsidiarité, le partenariat et la coopération.

En effet, loin de moi l'idée de préconiser la création de nouveaux guichets ou des critères d'éligibilité statiques : il s'agit plutôt de concevoir des outils qui permettent un développement équilibré du territoire ».

Extraits du discours de Michel Delabarre, président du Comité des Régions, prononcé lors de la conférence du 28 juin 2006 à Amsterdam (« cohésion territoriale et stratégie de Lisbonne : exploiter les potentialités des territoires »).

L'intérêt politique envers ces nouvelles pistes pour l'aménagement du territoire européen est doublé d'attentes envers la communauté scientifique : recherche d'outils de mesure, expertise objective de l'état des disparités, réponses aux problèmes posés.... Mais quelle place pour la communauté scientifique dans cet imbroglio politique ?

L'expérience la plus aboutie de « l'intrusion » de la communauté scientifique dans le débat politique est sans nul doute le programme ORATE (Observatoire en Réseau de l'Aménagement du Territoire Européen, ESPON en anglais) dans la mesure où il s'agit d'une initiative qui tente d'associer milieu scientifique et politique à l'intérieur d'un réseau d'équipes de recherche de 27+2 pays européens¹⁷. Ce réseau a pour vocation d'apporter une expertise sur l'ensemble des questions de politique régionale et de planification territoriale,

¹⁶ Description des différentes formes de coopération actuelles entre acteurs en annexes.

¹⁷ Ce programme a été établi au cours de la période 2002-2006 à l'aide des crédits INTERREG pour le compte du comité des régions et des ministres en charge de l'aménagement du territoire.

mais aussi de mettre en place une culture scientifique commune. Dans le cadre de l'application politique du concept de cohésion territoriale, les ambitions du réseau sont d'élaborer de nouveaux concepts et d'outils afin de la rendre encore plus opérationnelle.

Le cas d'ORATE montre que l'expérience mérite d'être vécue et qu'il est possible, malgré tout, de faire de la science en parlant de politique. Le manque de clarté des politiques actuelles, les imperfections des instruments financiers de ces politiques et l'arrivée de nouveaux concepts comme la cohésion territoriale dans le jargon communautaire laissent aux scientifiques de belles perspectives d'études. On a brièvement essayé dans cette partie de comprendre les contradictions à l'heure actuelle des politiques européennes, et d'en expliquer les origines. Ce texte ne se veut pas exhaustif de plus de cinquante années de politique européenne mais au moins d'en discerner les principales clés. Ainsi fait, on peut procéder à l'analyse scientifique des disparités régionales européennes, *en connaissance de cause*.

DEUXIEME PARTIE

Jeux et enjeux autour de nouvelles méthodes d'évaluation des disparités régionales

Figure 3 – Triangle des objectifs du SDEC

Le Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC), document fondamental pour l'orientation de l'action régionale européenne, synthétise les différentes visions politiques, parfois contradictoires. Trois « piliers » sont ainsi identifiés : l'économie, l'environnement et le social (figure 3). Le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, ajoute au SDEC une quatrième dimension transversale : la dimension territoriale. Ces objectifs doivent guider l'action politique et la réflexion scientifique.

Mais qu'en est-il dans les faits ? On constate bien que les différents objectifs que l'Union européenne se fixe sont pour l'heure très hiérarchisés et dominés par la vision économique de la cohésion, aux dépens des dimensions sociales ou territoriales. Le meilleur exemple provient sûrement des fonds structurels européens où le PIB/habitant, indicateur économique par excellence, conditionne la plupart des crédits.

Ce manque de clarté politique est doublé d'une insuffisance méthodologique. Comme on l'a vu plus haut, quand bien même l'Union européenne se donne les moyens pour analyser la dimension économique du problème, elle le fait par l'utilisation d'indicateurs et de méthodes pour le moins discutables.

Ces multiples imperfections laissent de facto le champ libre aux scientifiques pour proposer, innover, approfondir, renouveler etc. les outils et concepts de l'aménagement du territoire européen. Un vaste champ de recherche est ouvert ici. Les enjeux politiques sont énormes : pour en juger, il n'y a qu'à constater la masse financière que représentent les fonds de cohésion. On comprend donc aisément que l'analyse nécessite une grande rigueur méthodologique et une transparence irréprochable.

Cette partie tend donc à apporter plusieurs pistes afin de renouveler l'approche des disparités à l'échelle européenne : en utilisant tout d'abord une approche davantage territorialisée et discontinue de l'espace européen avec la création d'un indicateur synthétique de développement (utilisation des méthodes statistiques) puis mise en évidence des contradictions politiques en fonction des contextes territoriaux de référence (utilisation des méthodes d'analyse spatiale). Ensuite, par adoption d'une vision plus continue de l'espace européen en essayant de lier les conditions d'accessibilité et de temps de trajets entre les territoires comme possible solution aux disparités régionales en matière de chômage.

Ces analyses sont pour la plupart directement issues de l'expérience acquise durant le projet sur les disparités.

1. Mise en perspective de la performance des régions européennes

1A Mobilisation de l'arsenal statistique pour la création d'un indicateur synthétique

1Aa Cerner les enjeux et dépasser les contraintes.

L'analyse des disparités régionales européennes est conditionnée par l'observation détaillée d'indicateurs. Des indicateurs choisis selon leur proximité avec les objectifs politiques de la Commission européenne : au premier rang desquels le PIB par habitant et le taux de chômage. Cependant, on peut se demander si d'autres indicateurs ne mériteraient pas également d'être introduits dans l'analyse : un niveau de revenu, un niveau d'éducation, un niveau de santé... Ne contribuent-ils pas eux aussi au développement des territoires ? Il est vrai, l'analyse successive de plusieurs indicateurs simples peut en effet conduire à la confusion : après six, sept cartes représentant des données différentes, on peut comprendre qu'il peut être difficile d'aboutir à une vision synthétique de l'ensemble. Un indice synthétique de plusieurs indicateurs simples peut sembler être une solution envisageable.

« *La mise au point d'un indicateur européen pour évaluer la cohésion territoriale est à la fois un problème scientifique (exploration des solutions possibles) et politique (utilisation potentielle de cet indicateur pour l'attribution d'aides aux régions en difficulté)* »¹⁸ Une étape préalable à la mise en pratique est donc une interrogation sur les objectifs souhaités, et les façons de les mettre en œuvre.

- *Quelles références ?* Décrypter plusieurs données aléatoirement n'a pas grand intérêt en soi. En revanche, compiler plusieurs indicateurs en fonction d'objectifs politiques prédéfinis peut apporter des éléments non négligeables à l'analyse. Une des solutions envisageable est de se baser sur les textes politiques qui font référence au niveau européen : déclaration des Droits de l'Homme ; Schéma Directeur de l'Espace Communautaire (SDEC) par exemple.
- *Comment dépasser la faible quantité d'indicateurs disponibles ?* Le problème majeur auquel se confronte le chercheur est actuellement la pauvreté des données et la difficulté de réunir des séries chronologiques fiables. Même si grâce à Eurostat, organisme chargé par la Commission européenne de la collecte et de la mise à disposition des données régionales, facilite énormément le travail du chercheur, on peut néanmoins critiquer l'insuffisance des données disponibles. La raison principale est la dépendance politique de l'organisme européen de statistiques : « *Le programme statistique du système statistique européen devra aussi s'adapter aux choix des politiques communs qui seront faits (...) Quand la volonté et l'appui politique existent les progrès suivent* »¹⁹. Ainsi, quand Eurostat met à disposition des séries complètes, force est de constater la prépondérance des indicateurs économiques, au premier rang desquels le controversé PIB par habitant, conformément aux souhaits politiques de la Commission européenne. Du côté du social, il faut se contenter des taux d'activités, « soumis à l'hétérogénéité des variations de définition nationale »²⁰. Si on souhaite disposer d'indicateurs plus poussés, tels ceux ayant trait à l'environnement, à l'espérance de vie ou un niveau de revenu, cela implique un investissement supplémentaire : regrouper des données et effectuer des estimations.

¹⁸ GRASLAND C., HAMEZ G., *Vers la construction d'un indicateur de cohésion territoriale européen ?*, p.97

¹⁹ DE MICHELIS A., CHANTRAINE A., *Mémoires d'Eurostat*, pp.160-163.

²⁰ GRASLAND C., HAMEZ G., *Vers la construction d'un indicateur de cohésion territoriale européen ?*, p.101

- *Comment agréger les données ?* La compilation d'indicateurs simples (PIB, chômage...) implique la maîtrise de techniques statistiques poussées. On ne peut se permettre d'associer indifféremment différents critères sans saisir les fondements des techniques de normalisation d'indices et des incidences que celles-ci impliquent sur la distribution statistique. Pour autant, l'attention doit être portée sur la relation compréhensibilité/rigueur scientifique. En effet, la rigueur scientifique impliquera l'utilisation de méthodes statistiques plus poussées mais plus difficilement compréhensibles et applicables par les décideurs politiques ; à l'inverse la production d'indices synthétiques aura le mérite de la clarté mais généralisera aussi souvent la réalité statistique et passera à côté de l'information non triviale. Il faut donc réfléchir aux méthodes pour optimiser les outils à l'interface du milieu scientifique et politique.

1Ab L'idée générale : d'après les textes européens, adapter l'IDH au contexte européen

L'Indice de Développement Humain (IDH) est un indicateur composite, établi dans les années 1990 par Mahbub al Haq. Il est supposé représenter un outil synthétique de mesure du développement humain. L'IDH repose sur trois dimensions principales : longévité et santé mesurées à l'aide de l'espérance de vie à la naissance ; instruction et accès au savoir calculé par une combinaison du taux d'alphabétisation des adultes et du taux brut de scolarisation ; et le niveau de développement économique exprimé grâce au PIB par habitant en parité du pouvoir d'achat. Les critères constitutifs de l'IDH font d'un point de vue politique implicitement référence aux premiers articles de la Déclaration des Droits de l'Homme, modèle de réussite affirmé par l'humanité entière, ce qui lui confère une légitimité considérable aux yeux du public et des politiques.

On a décidé de s'inspirer de l'IDH pour réévaluer les disparités régionales, en adaptant l'indice au contexte européen. Au regard des politiques européennes, les PIB par habitant et taux de chômage sont des incontournables, utilisés régulièrement dans les rapports successifs sur la cohésion. L'espérance de vie doit être comprise comme « *un indicateur social et non individuel, dont les variations résultent de l'état sanitaire et des modes de vie, d'alimentation* »²¹. Somme toute, il peut être considéré comme un indice résumant en quelque sorte un état de « bien-être social ». L'espérance de vie n'est pas pour l'heure utilisée par les politiques régionales européennes, mais ses caractéristiques plaident pour sa prise en compte. La part de la population active disposant d'un haut niveau d'éducation est une mesure indirecte du niveau d'éducation de la population, autre composante essentielle de l'IDH. On peut considérer que cet indicateur est intimement lié aux politiques européennes, si on se réfère aux objectifs de cohésion sociale. Un rapport de l'OCDE²² souligne les points de convergence entre niveau d'éducation et cohésion sociale, notamment dans le cadre de la formation « du capital social » qui est la valeur collective de toutes les normes et relations sociales permettant la coordination d'actions en vue d'atteindre des objectifs communs et favorisant la coopération dans la vie sociale.

Disposant de l'ensemble des données au niveau NUTS2 dans une période de temps restreinte (1999-2001), on peut élaborer l'indice synthétique²³ (Figure 4).

²¹ BRUNET R., *Les mots de la géographie*, p. 196

²² Meeting of OECD, 18-19 March 2004, *Education, diversity, social cohesion and "social capital"*

²³ Pour plus de détail concernant les sources, la méthode de calcul utilisée et les raisons qui ont amené à utiliser cette méthode plutôt qu'une autre, se reporter en annexes.

**"L'IDH REGIONAL"
UNE NOUVELLE PISTE POUR LA MESURE DES DISPARITES REGIONALES?**

"IDH" européen*

*Indicateur standardisé: PIB par habitant 1999 (ppa), taux de chômage 2000, espérance de vie 2000, taux de scolarisation élevée en 2001.

Sources: Eurostat, UMS 2414 RIATE
Fond de carte: UMS 2414 RIATE

Figure 4 - Distribution spatiale des régions européennes pour « l'IDH » européen

Hormis les scores exceptionnels des régions suisses et norvégiennes, on constate que cette carte ressemble remarquablement aux cartes de l'écart à la moyenne européenne du PIB par habitant : l'Europe de l'Est ; la Grèce, le Portugal ; apparaissent significativement en retard au regard du reste de l'Europe. A l'inverse, se sont toujours les régions de l'ouest allemand, de l'Autriche, de la Suède, des Pays-Bas et du Royaume-Uni qui gardent les indices les plus élevés). On retrouve également des disparités intra-nationales bien connues : opposition nord/sud (Italie, Espagne), est/ouest (Allemagne), opposition Flandres/Wallonie, difficultés du nord de la France...

1Ac Les risques d'un indice synthétique : simplifications scientifiques et manipulations politiques.

Comme il est plaisant d'analyser les résultats d'un indice facilement compréhensible (0 étant le niveau de développement le plus faible et 1 le meilleur) ! Si tout pouvait être aussi simple... Quelques vérifications soulignent les imperfections de l'indice synthétique

Le tableau 2 révèle bien les limites d'un tel indice. Derrière les scores globaux se cachent une extrême variété de situations : pour les régions caractérisées par la faiblesse de l'indice synthétique (autours de 0,10), celle de *Východné Slovensko* est en retard sur tous les domaines ; en revanche en ce qui concerne la région *Yugoiztochen*, malgré sa situation très défavorable sur les indices de PIB, d'espérance de vie et de chômage, on peut dire qu'elle dispose de qualités spécifiques dans le domaine de l'éducation.

Si on considère à présent les régions décrites par un indice de développement moyen (proche de 0,50), la situation est la même : la région allemande de *Lüneburg* dispose de niveaux proches de la moyenne pour les quatre indicateurs utilisés, par contre la province espagnole de *Cantabria* est significativement avantagée dans les domaines de l'espérance de vie et de l'éducation, désavantagée du point de vue du PIB et du chômage.

Ces déséquilibres sont également analysables pour les régions disposant d'un fort indice de développement.

CODE	Nom	PIB	ESP	EDU	CHO	INDICE
SK04	Východné Slovensko	0.14	0.13	0.04	0.02	0.08
BG06	Yugoiztochen	0.07	0.00	0.36	0.05	0.12
DE93	Lüneburg	0.40	0.51	0.50	0.61	0.51
ES13	Cantabria	0.37	0.81	0.71	0.17	0.52
UKJ1	Berkshire, Bucks and Oxfordshire	0.89	0.78	0.96	0.99	0.90
SE01	Stockholm	0.91	0.97	0.91	0.88	0.92

Tableau 2 – La grande hétérogénéité interne des indices synthétiques

Comme l'illustrent ces quelques résultats extraits de l'analyse, l'usage d'indices synthétiques pose problème scientifiquement. En effet, ceux-ci négligent toujours une part importante de l'information initiale et laissent de côté les résultats non triviaux. Une façon de s'en convaincre est de confronter notre indice synthétique à l'épreuve de l'Analyse en Composantes Principales (ACP)²⁴.

²⁴ Pour plus de détails sur l'Analyse en Composantes Principales (ACP), se reporter en annexes.

L'analyse multivariée révèle trois éléments fondamentaux²⁵ :

- L'indice est très bien corrélé (corrélation = 0,99) au premier axe factoriel, qui résume la majorité de l'information (bonne nouvelle !), mais...
- il ne résume que 60 % de l'information contenue pour les indicateurs sélectionnés, il laisse donc de côté 40 % de l'information initiale ;
- il est fortement influencé par le PIB (corrélation = 0,87) par habitant qui structure le premier axe factoriel (F1) et délaisse l'information non triviale.

Il est important également d'avoir pleine conscience des conséquences risquées que peuvent engendrer la création de tels indicateurs sur la sphère politique. Une des caractéristiques des indices synthétiques est leur grande malléabilité. L'utilisation de tel ou tel critère pour la construction de l'indice peut significativement modifier les résultats. Les risques de manipulation politique sont grands : C. Grasland et G. Hamez²⁶ ont montré, dès lors que l'on maîtrise un temps soit peu l'outil statistique, comment il était facile d'avantager certaines régions ou d'autres à partir du moment où l'on utilise tel ou tel document politique comme fondement conceptuel pour la création d'un indicateur. Lorsqu'il est question de création d'indicateur synthétique, la meilleure solution scientifique est donc de proposer plusieurs alternatives, de telle manière de placer le décideur politique devant ses responsabilités.

1Ad Approfondissement méthodologique pour alternatives politiques...

La seconde étape de l'expérience consiste à mobiliser les résultats de l'ACP utilisée pour la vérification de l'indice synthétique. Si le premier axe factoriel (F1) était fortement influencé par le PIB par habitant, il en est tout autrement du deuxième axe factoriel (F2) dont l'analyse révèle des informations non négligeables.

L'axe F2 résume 21,46 % de l'information totale. En analysant les deux dimensions (F1+F2), plus de 81 % des différences régionales selon les critères que nous avons sélectionné auront été expliquées. C'est bien plus convenable. Que révèle l'analyse du deuxième axe factoriel ? Une opposition très intéressante des indices du PIB par habitant et de chômage, aux indices d'espérance de vie et d'éducation. L'intérêt thématique de la confrontation de ces deux groupes de deux variables est éminemment politique : si on considère qu'un haut niveau de richesse et un faible niveau de chômage sont les clés de la réussite d'une politique basée sur la compétitivité économique ; et qu'un haut niveau d'éducation et une longue d'espérance de vie sont des critères importants pour l'affirmation de la cohésion sociale, ce sont deux visions politiques de l'Europe que l'axe F2 confronte ici, et par là même souligne toute la diversité européenne.

Le deuxième axe factoriel fait ainsi apparaître de nouvelles configurations spatiales (figure 5): toutes choses égales quant aux disparités observées sur l'indice synthétique : la majorité des régions françaises, suédoises, hollandaises, polonaises, slovaques, bulgares, espagnoles, grecques, finlandaises et est-allemandes présentent des avantages spécifiques dans les domaines de l'éducation et de l'espérance de vie, et des inconvénients spécifiques dans les domaines du PIB par habitant et du chômage.

Et réciproquement pour la plupart des régions des îles britanniques, de Norvège, d'Autriche, des Pays-Bas, d'Allemagne de l'ouest, de République Tchèque, de Roumanie, du Portugal, d'Italie du nord et de Hongrie.

²⁵ Détails et commentaire sur l'analyse statistique en annexes.

²⁶ GRASLAND C., HAMEZ G., *Vers la construction d'un indicateur de cohésion territoriale européen*

DEUX VISIONS POLITIQUES DE L'EUROPE

Performances spécifiques des régions européennes*

Résultat d'une ACP menée sur les régions européennes selon les critères constitutifs de l'IDH européen; Coordonnées sur le deuxième axe factoriel (résume 21 % de l'information totale)

Sources: Eurostat, UMS 2414 RIATE
Fond de carte: UMS 2414 RIATE

Figure 5 – Distribution des régions européennes sur le deuxième axe factoriel (F2)

Afin de renouveler l'approche des disparités territoriales en Europe, une première piste d'approfondissement consiste à produire des indicateurs synthétiques compilant plusieurs indicateurs existants afin de soulever de nouvelles oppositions à l'échelle européenne. On peut également explorer une autre voie en s'intéressant à un indicateur couramment utilisé dans les différents rapports européens: le PIB par habitant et de le perfectionner en mobilisant les méthodes de l'analyse spatiale, comme l'analyse multiscalaire.

1B Jeux d'échelles autour du PIB par habitant : approche multiscalaire des disparités régionales

L'hypothèse générale sur laquelle se fonde l'analyse multiscalaire est que la signification d'un indicateur (qu'il est trait ou non à l'analyse des disparités) dépend toujours de son contexte territorial de référence (Grasland, 2004). Ainsi, savoir que le PIB par habitant en 2004 de la région de Tallinn correspond à 18 814 euros n'a pas un grand intérêt en soi. En revanche, il est beaucoup plus intéressant de situer la région estonienne en fonction de la moyenne européenne (21 527 euros), nationale (12 021 euros) ou des régions environnantes (11 054 euros). On peut alors aisément comprendre les conflits en terme de politique territoriale que peuvent entraîner le fait d'être en dessous de la moyenne européenne (- 13 %), de devoir contribuer au rééquilibrage national (+ 57 %) et de réfléchir à la relation à entretenir entre la région métropole et sa périphérie (+ 70 %). L'approche multiscalaire permet de mettre en avant de nouvelles configurations spatiales et de souligner les contradictions de l'actuelle politique régionale.

1Ba Chaque contexte territorial apporte un élément supplémentaire

Il est ainsi possible d'analyser le positionnement de chaque région par rapport à la moyenne européenne, sa moyenne nationale, et celle de son voisinage²⁷. Ces trois contextes territoriaux apportent des informations différentes et complémentaires. On a essayé de synthétiser les faits les plus marquants dans le tableau page précédente. L'espace du politique européen se réfère généralement au contexte européen (est-ce que je me situe au dessus/en dessous de la moyenne européenne ?). Ajouter à cela, et ce malgré les disparités persistantes au sein de l'UE15, le fossé persistant entre les PECO et l'Europe de l'ouest, on comprend bien que le contexte territorial européen obnubile le débat politique, c'est en effet le niveau de référence pour la politique régionale.

Pour autant, les nouvelles oppositions et configurations territoriales mises au jour par l'analyse des contextes territoriaux nationaux et locaux méritent d'être intégrées à cette approche.

²⁷ Cartographie des trois déviations en annexes.

	Contexte européen	Contexte national	Contexte local
Méthode de calcul	PIB par habitant comparé à la moyenne européenne pour chaque région (<u>déviati<u>o</u>n globale</u>) = utilisé à l'heure actuelle pour l'attribution des fonds de cohésion	PIB par habitant comparé à la moyenne nationale pour chaque région (<u>déviati<u>o</u>n nationale</u>)	PIB par habitant comparé à la moyenne du voisinage accessible en moins de quatre heures par route ²⁸ (<u>déviati<u>o</u>n locale</u>)
Principales oppositions constatées	<p>Par ordre d'importance, opposition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre les riches régions d'Europe de l'ouest qui se situent quasiment toutes au dessus de la moyenne européenne et les régions des nouveaux entrants d'Europe de l'est aux valeurs très en dessous de la moyenne européenne, de manière très homogène. - L'ouest européen est assez hétérogène : l'organisation spatiale des disparités de richesse fait clairement apparaître un gradient nord/sud dans l'ancienne UE15 (régions en difficulté dans les suds espagnol et italien, en Grèce et au Portugal). L'ampleur des disparités est atténuée au vu de l'ampleur du retard des régions des Pays Ex Communistes (PECO). 	<p>Deux nouvelles configurations spatiales ressortent clairement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avantage aux régions métropolitaines par rapport au reste du territoire national (en général, déviation supérieure à 50 % à la moyenne nationale), aussi bien en Europe de l'ouest (Paris et Lyon en France ; Londres en Angleterre ; Stockholm en Suède...) que dans les PECO (Varsovie, Lodz, Cracovie en Pologne ; Budapest en Hongrie, Bucarest en Roumanie...) - Forte dissymétrie de richesse entre deux groupes de régions du même pays. C'est le cas notamment en Belgique (Flandres/Wallonie), en Italie et en Espagne (nord/sud), en Allemagne (ouest/est). 	<p>Une profonde dissymétrie entre régions métropolitaines et leur périphérie fonctionnelle :</p> <p>L'exemple le plus remarquable est sans aucun doute le département de Paris qui concentre les richesses dans un rayon de 300 kilomètres (son PIB par habitant se situe 146 % au dessus de son voisinage fonctionnel). On observe, avec une acuité certes moindre, des configurations spatiales similaires dans d'autres métropoles européennes : Tallinn, Stockholm, Dublin, Madrid, Helsinki, Prague, Varsovie... Le rayon des structures spatiales polarisées est cependant variable. Les facteurs pouvant contribuer à faire fluctuer l'importance des régions polarisées sont multiples : qualité et densité des infrastructures, forme de la hiérarchie urbaine...</p>
Interprétation			
Conclusions	Trois contextes territoriaux / trois enjeux pour l'aménagement du territoire européen		

²⁸ Sur les choix qui ont conduit à utiliser ce critère pour la définition du voisinage, se reporter en annexes.

1Bb Vers un renouvellement du critère qui définit les « régions en difficulté » ?

L'usage de la terminologie de « régions en retard de développement » est récurrente chez les aménageurs et les décideurs politiques qui tentent d'appliquer les préceptes de la Commission européenne : « développer la cohésion économique, sociale et territoriale ». Cependant les décisions sont généralement basées sur des indicateurs qui peuvent être qualifiés de simplistes, comme le fait de se situer en dessous d'une valeur seuil sur un critère unique. Le meilleur exemple est sans doute l'objectif 1 de la politique régionale de la Communauté.

De quelles alternatives dispose-t-on ? Une solution possible est d'adopter une approche multiscalaire. En effet, l'ajout des contextes nationaux et locaux permet de relativiser la prépondérance du contexte européen et de son imposante opposition entre « bloc de l'ouest » et « bloc de l'est ». D'autres types de disparités, renvoyant à d'autres échelles géographiques et d'autres logiques spatiales existent. La figure 6 synthétise les résultats en représentant les régions inférieures au seuil fatidique des 75 %, que ce soit au niveau global, et/ou au niveau national, et/ou au niveau local.

D'un point de vue comptable, 226 régions au niveau NUTS 2/3 se situent 75 % sous la moyenne européenne (seuil d'éligibilité à l'objectif 1 des fonds structurels), elles ne sont plus que 53 à être inférieure au seuil de 75 % pour les contextes européens, nationaux et locaux simultanément. L'approche multiscalaire permet donc en premier lieu de davantage cibler les aides à attribuer.

SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTISCALEAIRE DU PIB PAR HABITANT EN 2004

PIB (euros en PPS) par habitant, 2004:

REGIONS INFERIEURES A 75 %

	Déviatiion Européenne	Déviatiion nationale	Déviatiion locale
	X	X	X
	X	X	
	X		X
	X		
		X	X
		X	
			X

source données: Eurostat
Fond de carte et Template: UMS 2414 RIATE

Figure 6 - Synthèse des déviations européenne, nationales et locales

Ensuite, la prise en considération de différents contextes territoriaux permet de différencier des régions aux situations fort différentes (figure 7). Par exemple, la région grecque de *Kentriki Makedonia* peut être considérée comme « en retard » aux échelles nationales et européennes. En revanche, elle est spécifiquement « avancée » en comparaison avec son voisinage en raison de sa proximité avec les plus modestes régions bulgares. Elle dispose donc de potentialités exploitables.

La situation est très différente de la région du Midwest irlandais qui peut être envisagée comme « avancée » dans un contexte exclusivement européen. Mais si on s'appuie sur des grilles d'analyses plus fines, on constate que cette même région accumule des handicaps, tant par rapport à la moyenne irlandaise que relativement à son voisinage.

Figure 7 - Ecarts à la moyenne européenne, nationale et au voisinage pour trois régions « témoins »

La région roumaine d'Arad livre elle aussi une autre forme de combinaison : les régions roumaines sont uniformément caractérisées par leur retard au niveau européen. De surcroît, la situation géographique de la région, limitrophe de régions hongroises économiquement plus fortes lui confère un retard par rapport à son voisinage. Mais la région d'Arad tire parti de cette proximité géographique de régions plus développées en se situant près de 20 % au dessus de la moyenne de l'ensemble des régions roumaines. Une situation favorable sur le plan national à exploiter.

Quoiqu'il en soit, la grande variété présente dans la typologie des régions en difficulté (si tant est que le PIB par habitant soit le meilleur indicateur pour l'évaluer²⁹) laisse présager qu'il y a mieux à faire que ce qui est réalisé aujourd'hui. Orienter les fonds structurels vers des actions plus ciblées et plus contextualisées, en prenant en compte la diversité des territoires serait, semble-t-il, un premier pas.

Au nom de la cohésion territoriale, l'approche multiscalair s'intègre parfaitement au débat. Elle permet de mettre en évidence les contradictions latentes qui existent entre les politiques européennes de développement régional et les politiques nationales, auxquels il faut associer les politiques locales de concurrence ou de convergence. Prendre conscience des potentialités et contribuer à une solidarité plus efficace entre les territoires européens sont autant de critères définissant de près la cohésion territoriale. La mise au point de nouveaux outils statistiques et cartographiques n'apporte pas de réponse à ces questions de politique générale, mais elles peuvent contribuer à en préciser les enjeux.

²⁹ Un indicateur comme le revenu par habitant serait sûrement plus approprié. Mais on se confronte là au problème de la disponibilité des données et des orientations politiques choisies.

2. Les territoires européens communiquent aussi entre eux... Accessibilité et disparités

2A Les territoires ne sont pas des entités autarciques.

Jusqu'à présent, les analyses et approfondissements apportés à la mesure des disparités régionales reposaient sur le concept du territoire. Dans la façon dont on a traité le sujet, les territoires de l'UE sont considérés comme des entités indépendantes les unes des autres. Ils sont délimités par des frontières administratives, des ruptures dans l'espace. Mais ne nous trompons pas de sujet, découpages et zonages constituent une base indispensable de l'action politique sur les territoires : « *Emménager, aménager, c'est toujours découper, délimiter, distinguer, parce que, d'une façon générale, il n'y a pas d'appréhension du réel sans acte de classement, d'ordonnement* »³⁰. Cette « discrétisation » de l'espace géographique est inévitable lorsqu'il est question d'actions ciblées, ce qui est souvent le cas en aménagement du territoire, comme la politique européenne qui en est un illustre exemple.

Mais il faut bien avoir conscience des limites d'une pensée aménagiste orientée vers le « tout territoire ». Les territoires ne sont pas des objets géographiques inertes, ils sont composés d'individus dont les pratiques sociales débordent largement des frontières administratives des territoires. Avec l'amélioration des infrastructures de transport et des réseaux qu'ils génèrent, la fréquentation quotidienne des lieux est complètement distincte des limites des territoires. C'est particulièrement vrai à l'échelle d'un Etat (on parle de bassin d'emploi par exemple) et cela commence à devenir le cas sur des espaces transfrontaliers (par le biais des programmes INTERREG notamment) mais également des citoyens ordinaires, qui vivent l'espace au rythme de territorialités bien différentes (Di Méo, 2001) L'accès accru à des grandes vitesses et donc à des grandes distances modifient les rapports que se font les acteurs des territoires à l'espace géographique.

« Un peu partout, de nouvelles constructions territoriales médiatisent les relations impersonnelles comme les rapports spatiaux des Hommes. Ces derniers, toujours plus mobiles, s'ancrent (matériellement et plus encore idéologiquement) dans un réseau complexe de lieux et territoires disséminés. Ces formes confèrent à l'espace géographique une structure complexe et nébuleuse, se concentrant çà et là en nodosités territoriales. »

« Les décalages entre les espaces physiques homogènes, ceux du pouvoir, ceux du vécu et des représentations, ceux des logiques économiques sont innombrables. La quête des territoires nous convie au repérage hasardeux des superpositions partielles ou (rarement) totales, fugaces ou durables, de ces différents types de spatialités. Des écarts importants, de type historique, se forment parfois entre le substrat géo-économique et la superstructure d'un territoire analysé à l'aide de la grille de la formation socio-spatiale. »

Source : Di Méo G., 2001, *Géographie sociale et territoires*, extraits.

Conscient des enjeux que soulèvent les pratiques que se font de l'espace les individus et des complémentarités pouvant être engendrées entre les territoires par ce biais, l'agenda territorial de l'Union Européenne (2007) souligne que « *la mobilité et l'accessibilité sont des pré requis essentiels pour le développement économique de toutes les régions dans l'UE* ».

Engager une réflexion sur l'accessibilité entre les territoires européens n'est donc pas une gageure.

³⁰ DE BARBIEUX B., VANNIER M., *Ces territorialités qui se dessinent*, p. 76.

2B Des potentiels à exploiter... même en périphérie !

On peut tenter de quantifier le phénomène : à l'aide d'une matrice distance-temps³¹ il est possible, depuis chaque région de l'Union européenne, de déterminer la surface des régions accessibles dans des périmètres de moins de 2h, moins de 3h et moins de 4 heures par route³². Ainsi la surface minimale accessible en voiture depuis un territoire européen quelconque en moyenne en moins de deux heures correspond à peu près à la superficie de la Belgique; en moins de trois heures à la surface du Benelux ; en moins de quatre heures à la moitié du Royaume-Uni (Tableau 3).

	Surface accessible moyenne (km ²)
En moins de deux heures	33 220
En moins de trois heures	74 410
En moins de quatre heures	129 649

Tableau 3 – Surface accessible moyenne des territoires européens

Les régions européennes ne se situent pas sur un plan d'égalité à propos de l'accessibilité. La Figure 8 permet d'en juger. Cette carte présente une opposition classique entre les régions centrales et accessibles et les régions périphériques de la Communauté européenne isolées : le centre se situe au niveau de l'Allemagne de l'ouest et les valeurs décroissent de manière continue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de celui-ci.

Il est évident que de disposer d'une bonne qualité d'accessibilité apporte une plus-value incontestable d'un point de vue économique : industries et activités commerciales ont généralement besoin d'une situation et d'une mise en réseau excellente pour accéder aux marchés et maximiser les profits. Ces activités cherchent évidemment à se positionner où les débouchés seront les meilleurs. Et l'échelle européenne n'est pas forcément la plus adaptée à l'heure de la mondialisation.

³¹ Matrice élaborée par **Carsten Schürmann**. Büro f. Raumforschung, Raumplanung u. Geoinformation (**RRG**).

³² D'un point de vue méthodologique, on a bien conscience de l'intérêt relatif que représente l'analyse de la surface accessible moyenne des territoires européens vis-à-vis d'objectifs politiques. Il serait beaucoup plus intéressant de considérer une masse de population ou de richesse accessible dans un voisinage pour cerner toute la dimension du problème et les potentialités des territoires. Malgré tout, le postulat de l'analyse qui va suivre est que la surface accessible nous renseigne directement sur le niveau d'enclavement des territoires et la qualité des infrastructures dont les régions disposent.

Figure 8 – L'inégale accessibilité des régions européennes

Pour autant, ce n'est pas systématiquement dans les régions les plus accessibles que se concentre le dynamisme économique (tableau 4). Ainsi, pour les 155 régions qui disposent de la surface accessible en quatre heures par route la moins importante (un quart du total), le taux de croissance annuel du PIB pour la période 1995-2004 est en moyenne 3,62 %. En revanche, pour les régions qui bénéficient de l'accessibilité la plus importante, cette même croissance annuelle n'est que de 2,13 %. Certes, la relation n'est pas parfaite³³. Mais l'allure de la régression est formelle : plus la surface accessible est importante, moins la croissance du PIB a été importante entre 1995 et 2004.

L'objectif de l'exercice n'est pas ici de comprendre pourquoi on observe ce phénomène, mais de plutôt de démontrer qu'une accessibilité importante n'est pas systématiquement synonyme de croissance.

Tableau 4 – Relation entre surface accessible par route et taux de croissance annuel du PIB (1995-2004)

³³ Le coefficient d'auto-détermination (R^2) n'est que de 4,7 %, les résidus à la régression linéaire sont donc très nombreux et très importants. Pourtant, il y a moins d'une chance pour 1000 de se tromper en affirmant qu'il existe une relation entre la surface accessible par route et la croissance annuelle moyenne du PIB entre 1995 et 2004 ($Pr > F$).

Cela dit, l'isolement total n'est pas non plus une solution réaliste. Et force est de constater que tel n'est pas le cas. Même si les relations interrégionales sont parfois limitées, elles existent. Les frontières administratives ne représentent plus aujourd'hui des lignes de démarcations : l'espace européen est caractérisé par sa continuité. Il n'est pas juste de considérer les territoires européens tels « des électrons » indépendants les uns des autres, gravitant autour « du noyau » que serait l'administration politique européenne. D'un point de vue fonctionnel, il est particulièrement intéressant pour les régions périphériques de compenser les difficultés d'ordre démographique (émigration, vieillissement de la population), économique (retard par rapport « au centre » européen) ou social (fort taux de chômage) par une intégration régionale plus développée avec leur voisinage. Car même si la plupart des régions sont situées en position périphérique au regard de l'ensemble des régions de la communauté européenne, il n'en reste pas moins qu'elles disposent des infrastructures nécessaires pour coopérer avec leur voisinage.

L'existence d'infrastructures de transport et leur amélioration perpétuelle permet de s'interroger sur les effets pouvant être engendrés par la mobilité des individus sur les disparités régionales européennes. N'est-il pas envisageable d'imaginer qu'une région en difficulté puisse profiter des potentialités présentes dans les régions environnantes pour tenter une certaine forme de rééquilibrage ?

2C Chômage et accessibilité : cerner les potentialités

Il est primordial de ne pas associer les questions d'accessibilité aux politiques de transport exclusivement. Les dynamiques économique et sociale définissant les territoires sont de plus en plus décrites par des flux plutôt que par leurs caractéristiques internes.

Pour ces raisons, tout l'intérêt d'une analyse sur l'accessibilité réside dans le fait de la mettre en regard des objectifs politiques de cohésion. C'est ce qu'on se propose d'effectuer en utilisant le taux chômage. Cet indicateur mesure la part des inactifs dans la population totale³⁴. Autrement dit, il s'agit d'individus et ceux-ci sont une cible de premier plan pour utiliser les infrastructures routières.

L'analyse de la distribution du taux de chômage dans les régions européennes révèle une grande hétérogénéité spatiale et une grande variation statistique. La proximité géographique de certaines régions très défavorisées (Pologne, Allemagne de l'est, Slovaquie, Italie et du sud, nord de la France etc.) avec leurs homologues aux situations plus avantageuses laissent penser à des formes de rattrapage possibles en se fiant sur les relations que ces territoires peuvent entretenir.

L'analyse de ces faits conduit à l'hypothèse suivante : *le chômeur cherchera d'abord à travailler sur son territoire de résidence. Mais si dans celui-ci les opportunités ne sont pas réunies, il est fort probable qu'il essaie de trouver un emploi sur un autre territoire, du moment que celui-ci ne se situe pas à une distance trop excessive de son lieu d'habitation.*

³⁴ Description complète de l'indicateur en annexes.

TAUX DE CHOMAGE DANS LES REGIONS EUROPEENNES (2004)

**Taux de chômage (2004),
déviation à la moyenne européenne (%)**

-76 -50 -25 -10 +10 +25 +50 +305

8,92 % : Moyenne européenne

Données: Eurostat
Fond de carte: UMS 2414 RIATE

Figure 9 – Taux de chômage dans les régions européennes en 2004

En pratique, différentes situations peuvent se présenter (figure 10). D'un point de vue politique, elles soulèvent des enjeux variables qu'on peut essayer d'aborder (tableau 5).

Figure 10 – Chômage et accessibilité – différents cas de figures théoriques

	Description	Action politique envisageable
Région « a »	Situation la plus défavorable : chômage important dans et autour de la région (ex : bassin industriel en difficulté)	Nécessite un plan d'action massif : - Réflexion sur les possibilités de reconversion industrielle.
Région « b »	Situation optimale : faible taux de chômage dans et autour de la région	- Comprendre les facteurs de réussite. - S'interroger sur la possible mise en application de ces facteurs dans les régions en difficulté.
Région « c »	Opportunités importantes de rattrapage	A une distance temps trop importante, la population n'a pas accès au marché du travail, deux possibilités : - développer les infrastructures de transport pour réduire la distance-temps pour rendre accessible le marché du travail. - Favoriser l'implantation d'activités économiques (politique fiscale différenciée ?)
Région « d »	Pôle de performance, périphérie délaissée	Réflexion sur la relation Centre / périphérie : - Favoriser un modèle centralisateur : faciliter l'accès au centre - Favoriser un modèle polycentrique : créer des pôles de performance secondaires
Région « e »	Importantes variations dans l'espace-temps (situation la plus réaliste).	Il existe des possibilités de rattrapage à proximité : - Politiques favorisant la mobilité des individus.

Tableau 5 – Adaptation du contexte théorique du couple chômage –accessibilité au cadre politique

Ne nous trompons pas d'objectif. Il n'est pas de la responsabilité du scientifique de proposer des solutions à ces différents cas de figures. Ce domaine incombe au décideur politique. On peut néanmoins attirer l'attention sur une variété de situations qui nécessitent des actions différenciées sur les territoires.

Confrontons à présent ces hypothèses à la réalité des territoires. L'objectif de l'analyse est de situer les régions en difficulté, et si, par l'accessibilité qui les caractérise, il est possible de créer une coopération entre les territoires en vue d'exercer des formes de rattrapage. L'établissement de « profils-types » permet de rapprocher des groupes de régions selon des caractéristiques voisines. Dans ces perspectives, la meilleure solution scientifique reste les méthodes de classification (Classification Ascendante Hiérarchique) qui permettent d'aboutir, avec un nombre limité de paramètre (écart moyen de chaque région à leur voisinage accessible en moins de 120 mn, de 120 à 180 mn, de 180 à 240 mn) à des typologies régionales facilement compréhensibles. Dans notre exemple, l'analyse révèle l'existence de cinq types de régions aux caractéristiques proches (Figure 11), et qu'il est possible de décrire et d'essayer de rapprocher des modèles théoriques créés plus haut (Figure 10, Tableau 5), au regard du niveau de taux de chômage des régions européennes (Figure 9)

- Le **Type Ht-1** indique un pôle de fort chômage isolé. C'est-à-dire que le taux de chômage dans ces régions est beaucoup plus important par rapport au voisinage, et quelque soit le temps d'accès. Ce type se rapproche fortement du modèle théorique « région c » à la distinction près qu'il existe une véritable discontinuité entre les régions de ce type et leur voisinage. C'est une situation plutôt rare puisque ce type caractérise seulement 20 régions sur 620, appartenant toutes aux nouveaux rentrants d'Europe de l'Est.
- Le **Type Ht-2** est assez similaire au type Ht-1, sauf que les régions concernées accusent un retard significativement moins important avec leur voisinage. On retrouve ce type de régions un peu partout en Europe, mais on peut noter une concentration importante dans le nord de la France et en Wallonie, ainsi que dans les régions d'ex-Allemagne situées à proximité de l'ex-Allemagne de l'ouest. De façon remarquable, plusieurs régions métropolitaines d'Europe de l'ouest sont également concernées : Hambourg, Vienne, Londres et Bruxelles concentrent les chômeurs par rapport aux régions environnantes.
- Le **Type Ht-3** est particulièrement intéressant, puisque ce type décrit une variation de la déviation selon les rayons d'accessibilité. Ainsi, dans un voisinage proche, les régions ont sensiblement le même niveau de chômage que les régions de ce type. En revanche, ces régions se situent dans une situation très défavorable face à un voisinage plus lointain. Si les types Ht-1 et Ht-2 se rapprochaient du modèle de type « région c », le type Ht-3 s'en rapproche encore plus. Le type Ht-3 caractérise les régions se situant en périphérie intermédiaire des « poumons économiques » : pas à proximité, mais pas dans des espaces de relégation non plus : Allemagne de l'Est, sud-ouest espagnol, sud de la France, sud italien, centre suédois, centre finlandais. Une meilleure intégration au marché régional de ces régions pourrait conduire à une amélioration sensible de la situation.
- Le **Type B-1** représente des pôles d'emploi entouré d'espaces à fort taux de chômage, étant donné que la déviation du taux de chômage est très inférieure au voisinage, quelle que soit la distance-temps associée. C'est le symétrique du profil Ht-1. D'un point de vue théorique, il se rapproche du modèle de la « région d ». On retrouve dans ce profil plusieurs « régions métropoles » d'Europe de l'est (Budapest, Prague, Gdansk, Varsovie, Poznan) ; plusieurs régions en périphérie de certaines capitales européennes (Danemark, Pays-Bas, République Tchèque, Hongrie) et aussi des régions rurales et peu peuplées (France, Autriche, Roumanie, Bulgarie, Italie). La diversité des éléments qui caractérisent ces entités territoriales souligne qu'il n'existe pas « un modèle » de région au taux de chômage bas, mais plusieurs.
- Le **Type B-2** est un dérivé du Type B-1, puisque vis-à-vis de leur voisinage, et quelque soit la distance-temps, les régions de ce profil se situent dans une situation favorable. Ce profil caractérise à nouveau des régions capitales, mais dans ces cas là, au niveau du taux de chômage, la différence est moins nette avec la proche périphérie : Madrid, Stockholm, Paris, Rome, Bucarest, Bratislava, Copenhague. Ce type décrit également un ensemble de plusieurs régions : en Allemagne de l'ouest, en Espagne du nord et dans le sud-est anglais notamment.

MISE EN PERSPECTIVE DU TAUX DE CHÔMAGE AU REGARD DU VOISINAGE ACCESSIBLE DES TERRITOIRES EUROPÉENS

Taux de chômage (2004): déviation des régions à leur voisinage*

Données: Eurostat, RRG
Fond de carte: UMS 2414 RIATE

Figure 11 – Mise en perspective du taux de chômage au regard du voisinage accessible des territoires européens

Note technique pour la lecture des graphes : Même logique de construction que pour la figure 8. Les graphes représentent les écarts centré-réduits à la région centre (0=référence, région centre ; 120=taux de chômage des régions accessibles en moins de 120 mn ; 180= en moins de 180 mn ; 240=en moins de 240 mn).

- Le **Type Med-1** représente des espaces homogènes. Il est nécessaire d'être extrêmement vigilant, puisque ce profil regroupe simultanément des territoires aux caractéristiques fort divergentes : c'est en effet la classe où le taux de variation est le plus élevé (figure 12). On peut cependant résumer cette diversité en deux « types » généraux : des régions proches du modèle théorique « b » tout d'abord : faible taux de chômage dans et autour de la région : la confrontation avec la carte B de la figure 9 permet de constater que c'est le cas pour bon nombre de régions britanniques, françaises ou d'Italie du Nord. A l'opposé, des régions dont le profil s'assimile au modèle théorique « a » : un fort taux de chômage pour la région et son entourage. Le cas est flagrant en Pologne ; sensible en Italie et Espagne du sud ; et marqué en Grèce. Ces régions nécessitent un plan d'action massif car les migrations pendulaires ne peuvent être une solution pour remédier aux difficultés.

Figure 12 – Distribution statistique du taux de chômage par profil

Entre intérêt territorial et intérêt communautaire, il faudra bien apprendre à exploiter les potentialités des territoires. Comme l'a montré cet essai d'analyse, développer de nouvelles formes de coopération et réfléchir aux formes de rattrapages envisageables sont des objectifs essentiels pour que la cohésion territoriale ne reste pas une tour de Babel juridique. Car ce dont il est question ici, c'est d'inventer un nouveau fédéralisme (Vanier, 2002). Dans ces conditions, on peut imaginer que les collectivités territoriales en tant que pouvoirs politiques auront à sortir de ce que le géographe Guy di Méo (2001) appelle « le culte des territoires finis » : ce culte qui favorise les attitudes de fiefs territoriaux, de rivalités entre entités, alors que la raison de la contractualisation dans l'action publique est au contraire d'en organiser le partage. Dans une société plus ouverte, plus mobile, et à la spatialité plus diversifiée et plus complexe, l'organisation politique régionale de l'Union ne peut en rester uniquement à sa logique actuelle de partition du territoire. C'est de la gestion des interfaces entre les territoires et des formes de régulation qui peuvent s'y opérer que viendra la véritable innovation territoriale.

CONCLUSION

Dépasser les barrières professionnelles

Est-ce le rôle des géographes d'intégrer dans leurs analyses les problématiques de l'action dont les politiques tirent les ficelles? Comment la méthodologie de la géographie est-elle en mesure de tirer « son épingle du jeu » dans le domaine de l'aménagement du territoire, cette discipline de l'action où une multitude de spécialistes d'horizons divers contribuent? Nous allons tenter de conclure en ouvrant à des questions davantage d'ordre épistémologique afin de mettre en perspective les résultats obtenus.

« A problème politique, réponse scientifique » serait-on amener à penser, avec une pointe de chauvinisme. Cependant, la situation est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Les vocations de politiques et de savants sont opposées sur bien des points, mais l'histoire a montré qu'ils sont régulièrement amenés à *collaborer*, à exercer des *alliances de circonstance*. Les caractéristiques définissant les vocations de politique et de savant révèlent des décalages profonds. Le travail du savant présuppose toujours la validité des règles de la logique et de la méthode, dans une démarche réflexive ; à l'inverse, les trois *qualités décisives* reconnues du politique sont l'attachement à la cause, le sentiment de responsabilité et le coup d'œil : une vocation passionnelle. Des suspicions réciproques sont mises en évidence dans les jugements des politiques ou des scientifiques à l'idée d'une collaboration. « *L'histoire de la science se confond avec celle de son combat contre l'esprit d'autorité, qu'il soit dogme de l'église, doctrine officielle de l'Etat ou orthodoxie d'un parti (...) La sécularisation des pouvoirs n'a rien changé à l'enjeu du débat : le discours scientifique ne peut se voir dicter ni ses méthodes ni son contenu ni ses conclusions* »³⁵. Réciproquement, les politiques sont eux aussi réservés à l'égard du discours scientifique. Quelques exemples de ces divergences sont données par des déclarations de grands dirigeants politiques, dont les prises de position sont restées dans l'histoire : dans son discours d'adieu, le président Eisenhower évoquait les risques que court la politique de l'Etat de « *devenir elle-même prisonnière de l'élite scientifico-technologique* » ; et Winston Churchill d'ajouter provocateur : « *je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées* » ! On oppose ainsi régulièrement l'idéal du chercheur qui « *renvoie à la vérité, l'objectivité et non à l'utilité* » ; et « *le pouvoir politique qui ne s'intéresse à la vérité qu'en fonction de l'utilité* »³⁶.

Malgré les divergences liées à l'éthique des professions, politiques et savants ont régulièrement été amenés à travailler de concert sur nombre de projets. L'histoire a montré qu'une grande quantité de scientifiques a assumé les deux rôles : « *Deux engagements très différents, deux éthiques du savoir dont le basculement, entre conviction et responsabilité signale des allégeances contradictoires que Max Weber était loin d'imaginer* »³⁷. Ces relations dépassent les clivages « sciences dures » / « sciences molles » ; « science fondamentales / science appliquée ». On pense notamment aux applications des théories sur la relativité qui ont conduit à l'établissement d'armes de destructions massives en physique ; les biologistes contribuant à l'élaboration de cultures d'OGM et les problèmes politiques posés face à leur commercialisation ; l'instrumentalisation politique des méthodes d'économistes pour les chiffres de la croissance, du chômage... Le statut et le rôle du scientifique ont évolué en liaison avec les répercussions que ses travaux ont entraînées sur l'évolution des sociétés. A

³⁵ SALOMON J-J, « *Science et politique* », p. 130.

³⁶ SALOMON J-J, « *Les scientifiques, entre pouvoir et savoir* », p. 128.

³⁷ Ibid. p.273

mesure des travaux accomplis, le mot d'ordre « de ne pas se mêler de politique » est devenu de plus en plus difficile à observer : « *Ce savoir qui promet des applications et se proclame utile à la société ne peut laisser indifférente les instances politiques ; et réciproquement, puisque le contexte expérimental qui conditionne ses progrès appellent des moyens importants* »³⁸.

Le texte inaugural de la revue Hérodote, en 1976, rappelait notamment que la géographie n'avait pas à jouer l'innocente et refuser de parler de politique, car son travail avait, a et aura toujours des implications concrètes en politique: « *Les descriptions méthodiques de géographie physique et humaine peuvent apparaître inutiles. Elles sont en fait précieuses, vitales stratégiques pour l'expansion des firmes, la guerre moderne, la contre-révolution (...) Aussi l'intelligence de l'espace, c'est-à-dire le traitement exhaustif de l'information et la maîtrise des échelles, reste-t-elle partout le privilège d'une minorité* »³⁹. Dans l'essai d'Yves Lacoste, *La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre*, la géographie est clairement présentée comme un savoir stratégique aux mains des élites. Yves Lacoste exhorte les géographes de ce saisir de ce savoir, car par vocation elle est associée aux différentes formes de pouvoir. En effet, très tôt la géographie a montré son implication dans les grandes entreprises politiques. Un des exemples célèbres reste le percement du canal du Midi entre Toulouse et Sète, de 1660 à 1680, qui s'accompagna d'analyses préalables qui relèvent de la géographie (Deneux, 2000). « *L'une des premières bonnes monographies régionales sur une province de France fut l'étude préparée par Vauban lors de la planification du canal dit Deux Mers en Languedoc* »⁴⁰. D'une façon générale, le 17^{ème} et le 18^{ème} siècles sont marqués par la réalisation de grands travaux où l'expertise et le savoir géographique ont été mobilisé pour le développement économique du pays. Cette tradition de l'action s'est poursuivie avec la mise en place des ingénieurs des Ponts et Chaussées qui est à l'origine de la conception et de la réalisation de nombreux ponts, de places et de routes. Aménager l'espace n'est pas un fait anodin, ce n'est pas seulement une démarche scientifique, c'est surtout une intervention réelle dans le cadre de vie des gens.

De plus, la géographie est amenée par son analyse à intégrer la dimension politique des territoires. Roger Brunet rappelle notamment dans son ouvrage *Le déchiffrement du monde* (2001) que les conditions essentielles nécessaires à la compréhension de l'espace géographique passent nécessairement par l'étude des acteurs des territoires : « *le Monde n'est pas si confus, n'est pas si illisible qu'il peut sembler au premier regard. Pour le comprendre et pour le lire, il nous faut réfléchir à la façon dont ces actions et ces acteurs s'organisent en système et dont ces systèmes se traduisent dans l'espace géographique*⁴¹ (...) *Il est temps que le géographe parle davantage de capitaux et d'information, pour mieux faire son travail de géographe, qui rend compte de la différenciation des lieux*⁴² ».

De son côté, Gilles Massardier⁴³ a montré comment la dichotomie wéberienne entre les vocations savante et politique était abandonnée en géographie, et laisse place davantage à présent à « *une complicité fondée sur un système producteur autonome de savoir sur la société* »⁴⁴. La nature spécifique des progrès accomplis a eu de telles répercussions sur la vie sociale, économique ou politique que les scientifiques et leurs institutions se sont trouvés de plus en plus associés au pouvoir politique. La science a besoin de la protection éclairée du

³⁸ SALOMON J-J, « *Les scientifiques, entre pouvoir et savoir* », p.126

³⁹ « *Attention Géographie* », Hérodote, 1976, n°1, p.4

⁴⁰ GOTTMAN J., 1952, *La politique des Etats et leur géographie*, Paris, A. Colin.

⁴¹ BRUNET R., *Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie*, Belin, 2001, p.61

⁴² Ibid. p.98

⁴³ MASSARDIER G., 1996, *les savants les plus demandés, Expertise, compétences et multipositionnalité. Le cas des géographes dans la politiques d'aménagement du territoire.*

⁴⁴ Ibid. p.164.

gouvernement et de ses représentants politiques ; tout comme les représentants des sociétés ont besoin de tirer parti de la science des conseils d'une compagnie savante. Quand on considère l'histoire, les méthodes d'analyse et le type de production scientifique de la discipline, on comprend que la géographie puise ses fondements dans ses relations avec les différents pouvoirs : elle fut tour à tour conseillère et critique des grands faiseurs des territoires (Lacoste, 1976).

La discipline de l'aménagement du territoire est particulièrement propice à l'observation d'interactions entre décideurs et experts. La place des géographes dans l'entreprise collective que représente l'aménagement du territoire est importante. Comme politiques publiques, les politiques d'aménagement du territoire doivent pouvoir faire l'objet d'une évaluation et aider à imaginer des projections sur l'avenir (Gaudemar⁴⁵, 1995). Leurs enjeux et leurs coûts le méritent. La géographie peut fournir des représentations utiles à ce travail. Ainsi la compilation d'un indice synthétique de développement régional présente sur ce point une double finalité : mieux évaluer les disparités régionales pour améliorer l'action à venir mais aussi apprécier les effets déjà conduits. La carte peut également fournir des raccourcis et faciliter des rapprochements fort utiles au décideur ou à l'évaluateur. Elle permet de fournir des repères indispensables pour les futures actions politiques à mener. L'aménagement est en train de changer de référents : de national, conduit pour l'essentiel par l'Etat et analysé par les économistes, préoccupés d'abord de transferts financiers pour lutter contre des disparités de revenus et d'investissements physiques, le voilà désormais aux mains d'acteurs multiples dans un dispositif territorial complexe : « *Il faut se réjouir que l'évolution simultanée de la géographie fournisse à l'aménageur des outils pertinents pour faire face aux tâches qui découlent de ce changement de modèle. En ce sens l'aménagement du territoire peut rendre hommage à la géographie (...) La géographie, cela sert d'abord à faire la guerre contre l'ignorance volontaire du territoire* »⁴⁶. Le géographe pourrait sur ce point facilement apparaître comme la mauvaise conscience de l'économiste. Il dérange ses « curiosités élémentaires » : aux classiques « quand ? », « combien ? », il ajoute les « où ? » ou pire, les « ailleurs ? ». Il lui rappelle en effet en permanence que les phénomènes ou les actes économiques s'incarnent ou se concrétisent non seulement dans les prix ou les durées mais également dans les lieux. Si l'aménagement du territoire peut être considéré comme l'art de disposer justement d'un territoire et d'en disposer efficacement – retrouvant en cela la dialectique efficacité-équité qui fonde toute politique économique – cela ne saurait se faire sans un minimum de réflexions conceptuelles sur le territoire. De ce point de vue, l'aménagement du territoire peut apparaître comme très dépendant de la géographie et de son évolution scientifique : comment ne pas penser sur les questions qu'il soulève quant aux modes de gestion d'un territoire vont dépendre des représentations disponibles, notamment en matière de disparités spatiales ?

Ce faisant, malgré l'apport important des préceptes géographiques dans cette discipline de l'action, il est nécessaire de s'interroger sur la transcription d'un langage scientifique propre à la discipline à des non spécialistes. On reproche ainsi souvent aux scientifiques l'utilisation de méthodes et d'outils trop sophistiqués et incompatibles aux regards des enjeux qu'ils ont à soulever ; à l'inverse les scientifiques suspectent les décideurs politiques d'être conservateurs en considérant pour preuve ce qui est du domaine du déjà acquis : indicateurs (PIB/hab., taux de chômage) comme méthodes d'analyses simplistes (corrélations binaires, indices de concentration...). Ces divergences d'opinion ont cependant l'avantage d'avoir des retombées

⁴⁵ In BA ILLY A., FERRAS R. PUMAIN D. (coord.), *Encyclopédie de géographie*.

⁴⁶ GAUDEMAR J-P, 1995, In BAILLY A., FERRAS R. PUMAIN D. (coord.), *Encyclopédie de géographie*, p.1060.

particulièrement « créatives » (Grasland, 2005) puisque chacun des deux partis doit apprendre l'un de l'autre. Les politiques peuvent découvrir que de nouveaux outils et indicateurs peuvent offrir de nouvelles opportunités afin de développer de nouvelles pistes politiques. De leur côté, les scientifiques doivent apprendre que l'intérêt politique et social des méthodes utilisées n'est pas systématiquement proportionnel à leurs complexités scientifiques.

C'est cette alternative que nous avons choisi de développer tout au long de cette étude : lier objectifs politiques et alternatives scientifiques. En combinant les approches spatiales et territoriales, qui relèvent du domaine de spécialité du géographe, on a pu montrer les contradictions de l'actuelle politique communautaire et les alternatives envisageables en se référant à des notions nouvelles apparues dans le jargon politique européen comme la cohésion territoriale. Ce concept encore flou pour les décideurs nécessite des éclaircissements théoriques et méthodologiques afin de le rendre opérationnel. Aux scientifiques de proposer des éclaircissements et de contribuer aux débats par leur bagage technique. Mais ne nous trompons pas de sujet, les analyses ne peuvent se substituer aux réponses aux problèmes qui relèvent du domaine politique. La mise en application de l'expertise opérée ne relève pas du domaine de compétences du scientifique. En revanche, ces avancées peuvent permettre de préciser les enjeux afin que les politiques puissent être en mesure de prendre les décisions en connaissance de cause (Grasland, 2004). « *Les qualités qui font de quelqu'un un savant remarquable ne sont pas celles qui font de lui un chef en ce qui concerne l'orientation pratique dans la vie, ou, plus particulièrement, la politique* » (Weber, 1919).

Cette étude a permis de prendre conscience qu'il était possible d'exporter les méthodes de l'analyse géographique hors des limites académiques de la science dès lors que le besoin existe, comme cela a été le cas à propos du projet sur l'évaluation des disparités territoriales en Europe. Ce type d'interface envisageable entre la communauté scientifique et le public des décideurs n'est pas exclusif à l'aménagement du territoire européen. D'autres applications sont envisageables. Ainsi, cette étude s'inscrit dans la perspective plus globale d'un approfondissement par l'intermédiaire d'une thèse CIFRE, portant sur la mise au point de nouveaux outils interactifs de représentation et d'interrogation cartographique des phénomènes sociaux. Les applications visées sont principalement dans le domaine socio-économique ou environnemental pour l'aide à la décision en matière de prospective territoriale. Il s'agira de proposer des éclairages et représentations cartographiques sur la base d'outils simples ne nécessitant aucun apprentissage des techniques et méthodes pour la mise en œuvre de l'analyse spatiale. Le public visé se situera donc autant dans la communauté des chercheurs que dans celle des acteurs de la gouvernance (décideurs politiques, experts).

Annexes

10. Les grandes étapes de la politique régionale européenne

1957 – Les Etats signataires du traité de Rome mentionnent dans son préambule la nécessité de « renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées.

1958 – Mise en place de deux Fonds Sectoriels : le Fonds sociale européen (FSE) et le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

1967 – Création de la Direction Régionale des Politiques Régionales (DG XVI)

1975 – Création du Fonds Européens de Développement Régional (FEDER)

1986 – L'acte unique européen jette les bases d'une véritable politique de cohésion devant apporter une contrepartie aux contraintes du marché unique pour les pays du sud et les autres régions défavorisées.

1988 – Réforme des Fonds Structurels Communautaires : association des trois Fonds et mise en place d'une logique de programmation ; les fonds alloués s'élèvent à 68 milliards d'écus pour la période *1989-1993 (première programmation)*.

1992 – TRAITE DE MAASTRICHT : la cohésion économique et sociale devient un objectif prioritaire de l'Union Européenne. Il instaure le Fonds de cohésion qui soutient des projets en faveur de l'environnement et des transports dans les Etats membres les moins prospères.

1993 – Le conseil européen d'Edimbourg alloue près de 200 milliards d'écus (prix 1997) pour la *seconde programmation (1994-1999)*, équivalent au tiers du budget communautaire, à la politique de cohésion. Un nouvel instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) complète les Fonds structurels.

1997 – Agenda 2000 :

- propositions de réforme de la politique régionale pour 2000-2006 : regroupement autour de trois Objectifs, mise en place de l'aide de pré-adhésion et de l'aide aux nouveaux Etats membres ;
- propositions pour les Perspectives Financières 2000-2006, Paquet Santer I ;
- propositions de réforme de la Politique Agricole Commune pour 2000-2006.

1999 – Le Conseil européen de Berlin réforme les fonds structurels en vue de la *troisième programmation (2000-2006)*. Ces fonds bénéficieront de 213 milliards d'euros sur sept ans, soit plus de 30 milliards par an. L'instrument structurel de préadhésion (ISPA) et le programme spécial adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard) viennent compléter le programme Phare, existant depuis 1989, pour favoriser le développement économique et social et la protection de l'environnement dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale.

2000-2001 – Le Conseil européen de Lisbonne (mars 2000) adopte une stratégie centrée sur l'emploi et destinée à faire de l'Union « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010 ». Le Conseil de Göteborg (juin 2001) complète cette stratégie en l'articulant avec le développement durable.

2000 – Adoption du Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC).

2004 – La Commission européenne présente ses propositions de réforme de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 : « Un nouveau partenariat pour la cohésion : convergence, compétitivité, coopération ». Les dotations d'élèveraient à plus de 300 milliards d'euros
- Adoption de l'Agenda Territorial (présidence néerlandaise).

Source : Lavallard F. (dir.), Les régions européennes et la France dans la perspective agenda 2000 ; Union Européenne, Au service des régions.

11. Tableau comparatif des Objectifs et critères d'éligibilité pour les périodes de programmation 1994-1999, 2000-2006 et 2006-2013

Période de programmation 1994-1999	Période de programmation 2000-2006	Nouvelle période de programmation 2007-2013
<p>Objectif 1 : aide aux régions en retard de développement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PIB inférieur à 75 % de la moyenne communautaire ● Autres critères : zones contiguës... 	<p>Objectif 1 : aide aux régions en retard de développement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne communautaire ; ● mesures transitoires pour les régions qui ne sont plus éligibles «phasing out». 	<p>Objectif 1 : Convergence</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne communautaire ; ● mesures transitoires pour les régions qui ne seront plus éligibles (5% des fonds alloués à l'objectif)
<p>Objectif 2 : aide à la reconversion industrielle</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Taux annuels de chômage supérieur à la moyenne européenne pour 1990-1992 ; ● pourcentage d'emplois industriels supérieur ou égal à la moyenne communautaire ; ● déclin de l'emploi industriel ; ● autres critères : zones contiguës, pertes substantielles d'emplois, taux de chômage supérieur à 50 % de la moyenne communautaire... 	<p>Objectif 2 : reconversion économique et sociale</p> <p><i>Zones industrielles</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● taux de chômage supérieur à la moyenne enregistrée au cours des trois dernières années ; ● pourcentage d'emploi industriel par rapport à l'emploi total égal ou supérieur à la moyenne communautaire pour toute l'année de référence à partir de 1985 ; ● déclin constaté de l'emploi industriel par rapport à l'année de référence retenue. 	<p>Objectif 2 : Compétitivité régionale et emploi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● les régions relevant de l'objectif 1 durant la période 2000-2006, ne répondant plus aux critères d'éligibilité régionale de l'objectif « Convergence », et qui bénéficient par conséquent d'un soutien transitoire. Il revient à la Commission de faire une liste de ces régions qui, une fois adoptée, sera valable de 2007 à 2013 ; ● toutes les autres régions de la Communauté non couvertes par l'objectif « Convergence ».
<p>Objectif 5b : aides aux régions rurales</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PIB par habitant inférieur à la moyenne communautaire avec deux des trois conditions suivantes : ● pourcentage des emplois agricoles supérieurs ou égal à la moyenne communautaire ; ● densité de population inférieur à la moyenne communautaire ; ● revenu agricole inférieur à la moyenne communautaire 	<p><i>Zones rurales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● soit la densité de la population est inférieure à 100 hab. au km², soit le pourcentage d'emploi agricole est égal ou supérieur au double de la moyenne communautaire pour toute l'année de référence à partir de 1985 ; ● soit le taux de chômage enregistré au cours des trois dernières années est supérieur ou égal à la moyenne communautaire, soit la population a diminué depuis 1985 ; <p><i>Zones urbaines</i> : taux de chômage de longue durée supérieur à la moyenne communautaire ; niveau élevé de pauvreté, situation environnementale particulièrement dégradée, taux de criminalité élevé, faible niveau d'éducation de la population résidente.</p>	
<p>Objectif 3 Chômage longue durée et insertion professionnelle des jeunes</p> <p>Enveloppe nationale régionalisée en France selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans ; ● le taux de chômage de longue durée. 	<p>Objectif 3 : développement des ressources humaines</p> <ul style="list-style-type: none"> ● taux de chômage ; ● taux de chômage de longue durée ; ● taux de chômage des jeunes supérieur à 30 % ; 	<p>Objectif 3 : coopération territoriale européenne</p> <p>éligibles au niveau NUTS3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● régions situées le long des frontières internes ainsi que certaines régions le long des frontières maritimes séparées par un maximum de 150 kilomètres ;
<p>Objectif 4 : adaptation des salariés aux mutations industrielles</p> <p>Enveloppe nationale régionalisée en France selon le pourcentage de l'emploi salarié</p>		

Source : GERI, *Les régions européennes et la France dans la perspective Agenda 2000*, p.120 ; <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/g24231>.

14. L'hétérogénéité statistique de l'échelon NUTS 2... Comparativement au niveau NUTS2/3.

	Maillage NUTS2 2003			Maillage NUTS23 2003		
	Min	Max	Ecart type	Min	Max	Ecart type
Surface (km²)	13	165 295.6	20 291.2	13	106 011.50	8 399.5
NUTS	Melilla (ES)	Övre Norrland (SE)	/	Melilla (ES)	Norrbottnens län (SE)	/
Population 2003 (milliers d'habitants)	26.3	11 131.4	1 480.9	26.3	5 639.50	778.4
NUTS	Åland (FI)	Ile-de-France (FR)	/	Åland (FI)	Madrid (ES)	/
PIB 2003 (million euros)	882.2	423 398.1	42 894.0	199.6	186 319.10	23 696.5
NUTS	Åland (FI)	Ile-de-France (FR)	/	Vidin (BG)	Inner London (UK)	/

16. Différents types de coopération pour l'action politique

(Extraits de la présentation de Claude Jacquier :
Europe, compétitivité, cohésion, le rôle mésestimé des villes et des régions urbaines)

23. Calcul de l'indice synthétique de développement et résultats : « IDH européen »

→ Méthode de calcul

Transposant les principes généraux de l'IDH, nous avons procédé à la normalisation de l'ensemble des indicateurs retenus : PIB par habitant 1999 (ppa), taux de chômage 2000, espérance de vie 2000 et part de la population active à haut niveau d'éducation en les ramenant à un intervalle borné entre 0 et 1. 0 correspond à la pire situation, 1 la meilleure.

Les données proviennent quasi-exclusivement toutes de la base Euroregion d'Eurostat.

- 1) *Le PIB par habitant* en parité de pouvoir d'achat est délivré par Eurostat.
- 2) *Le nombre d'inactifs et la population active totale*, permettant le calcul du *taux de chômage* est également disponible sur Eurostat.
- 3) *L'espérance de vie à la naissance* est estimée à partir de la pyramide des âges des régions européennes (source = UMS 2414RIATE).
- 4) Concernant le pendant éducation, les données dont on dispose ne permettent pas de disposer de *taux de scolarisation* et du *taux d'alphabétisation*. Quand bien même ce serait possible, on peut émettre l'hypothèse que ces deux variables ne permettent pas de mettre à jour des formes importantes de disparités. On se propose donc d'utiliser une solution dérivée : *la part de population active disposant d'un haut niveau d'éducation*⁴⁷, disponible sur Eurostat.

Dès lors :

- Plus le PIB par habitant est important, plus l'indice standardisé tendra vers 1.
- Plus le taux de chômage est important, plus l'indice standardisé tendra vers 0.
- Plus l'espérance de vie est importante, plus l'indice standardisé tendra vers 1.
- Plus la part de la population active disposant d'un haut niveau d'éducation est importante, plus l'indice tendra vers 1.

La méthode de normalisation de l'IDH « standard » implique la désignation de bornes maximales et minimales des distributions car elle impose la définition de valeurs de référence. Dans notre cas, nous partons du principe que la désignation de telles valeurs relèvent de choix politiques et non scientifiques. Il faut donc trouver une autre méthode de normalisation.

Le choix s'est porté sur la méthode *des quantiles pondérés par la population* (cf. formule mathématique ci-dessous)⁴⁸.

L'idée consiste à calculer le rang de chaque région pour le critère considéré et à pondérer le cumul des régions par une variable telle que la population. Ainsi, pour calculer l'indice normalisé de l'Ile-de-France pour l'espérance de vie, il faut cumuler la population de toutes les régions ayant une espérance de vie inférieure à 79,5 ans et le diviser par la population totale, ce qui donne un indice de 0,914.

$$X_i \rightarrow X_j^{0,1} = \frac{\sum_{x < x_i} w}{\sum_j w_j}$$

Cette méthode offre des perspectives plus convenables au regard d'autres possibilités : D'un point de vue scientifique, elle offre une certaine robustesse face à l'hétérogénéité de la distribution (population et superficie notamment). D'un autre côté, la méthode sous-entend l'existence d'un ensemble géographique unifié politiquement (l'ensemble des habitants de l'espace concerné) puisqu'il sert de mesure à la définition des écarts, ce qui revient à penser que l'espace régional de l'UE est un référentiel pour l'action régionale.

Une fois les quatre variables normalisées selon cette méthode dans un intervalle compris entre 0 et 1, on calcule la moyenne des indices pour aboutir à l'indice final.

24. Principes fondamentaux de l'analyse en Composantes Principales (ACP)

L'ACP est un outil extrêmement puissant de compression et de synthèse de l'information, utile lorsqu'on est en présence d'une somme importante de données à traiter et interpréter. C'est une analyse factorielle, dans le sens qu'elle produit des facteurs qui sont des combinaisons linéaires des variables initiales, hiérarchisées et indépendantes les unes des autres.

25. Commentaire détaillé des résultats de l'analyse sur l'ACP

⁴⁷ Le critère pour disposer d'un haut niveau d'éducation est littéralement « d'être parvenu jusqu'à la première année du troisième niveau ». Autrement dit, d'avoir au minimum un diplôme universitaire.

⁴⁸ Cette annexe est extraite de l'article : GRASLAND C., HAMEZ G., *Vers la construction d'un indicateur de cohésion territoriale européen*, pp.103-104.

Les résultats du premier plan factoriel de l'ACP portant sur les différents indices composant notre indice synthétique de développement sont présentés sur la figure X (page suivante). Nous retiendrons deux principales informations de ce graphique :

- l'indice synthétique est extrêmement bien corrélé avec le premier axe factoriel (F1), puisque la corrélation s'élève à 0,99. En revanche, l'axe F1 ne résume que 60 % de l'information comprise dans le tableau de données qui nous a permis de construire notre indice synthétique. En d'autres termes, 40 % des différences interrégionales sont effacées dans l'opération qui consiste à effectuer la moyenne de nos quatre indices simples.

Figure X – Premier axe factoriel sur l'ACP

- Le PIB par habitant est l'indice le plus corrélé à l'axe F1 (0,869) et donc, par extrapolation à l'indice synthétique. Les indices de chômage, d'espérance de vie et d'éducation n'apparaissent qu'en second plan dans la construction du premier axe factoriel. Il y a là une contradiction maîtresse au vu des objectifs recherchés : par l'opération apparemment banale de la moyenne, on pensait mettre les quatre indices simples à la même hauteur. Preuve est faite que ce n'est pas le cas.

27. Distribution spatiale des déviations globales, nationales et locales du PIB par habitant en 2004 (euros en ppa)

DISTRIBUTION DU PIB PAR HABITANT EN 2004 (euros en ppa)

NIVEAU EUROPEEN

PIB (euros en pps) par habitant, 2004:
Situation régionale comparée à la moyenne de l'UE27 (%)

NIVEAU NATIONAL

PIB (euros en pps) par habitant, 2004:
Situation régionale comparée à la moyenne nationale (%)

NIVEAU LOCAL

PIB (euros en PPS) par habitant, 2004:
Situation régionale comparée à un voisinage inférieur à 5 heures en voiture (%)

28. A propos du choix des critères définissant le voisinage

Une région est considérée comme voisine à une autre si elle se situe à moins de 4 heures en voiture de son homologue. L'idée générale est de ne plus considérer les régions comme des entités territoriales indépendantes des unes des autres, mais plutôt comme des objets composés d'une multiplicité d'acteurs qui ont la capacité de communiquer entre-elles. En effet, les acteurs locaux, publics ou privés, individuels ou collectifs, dépassent les barrières administratives des territoires d'un point de vue fonctionnel. Positionner les régions européennes relativement à leur voisinage doit apporter une plus-value à l'analyse des disparités de richesse européennes.

Pourquoi utiliser comme critère de proximité une distance par route inférieure à quatre heures ? Petit clin d'oeil historique... A l'époque de l'institution des départements français, la préfecture était positionnée de telle manière qu'il était possible de s'y rendre en effectuant un aller et retour à cheval de n'importe quel lieu du département en une journée : le chef-lieu de département était fonction de son voisinage. Ici l'idée est sensiblement la même : une région est voisine à une autre s'il est possible d'effectuer un aller-retour d'une à l'autre en moins d'une journée (8 heures). Cela permet de disposer d'aires de voisinage fonctionnelles, et variables selon la qualité des infrastructures présentes.

La matrice de distance-temps dont sont issus les calculs a été élaborée par Carsten Schürmann (Büro f. Raumforschung, Raumplanung u. Geoinformation (RRG)).

34. Précisions sur le taux de chômage (note méthodologique d'Eurostat)

La *population active* (ou forces de travail) comprend les *personnes occupées* et les *chômeurs*.

Le *taux de chômage* représente le pourcentage des *chômeurs* par rapport à la *population active*.

Les *chômeurs* sont les personnes âgées de 15 à 74 ans (de 16 à 74 ans pour ES et UK) qui étaient (les trois conditions suivantes doivent être réunies simultanément): 1. sans travail pendant la semaine de référence; 2. disponibles pour travailler (c'est-à-dire pour commencer une activité en tant que salariés ou non salariés dans un délai de deux semaines suivant la semaine de référence); 3. activement à la recherche d'un travail (c'est-à-dire qui avaient entrepris des démarches spécifiques en vue de trouver un emploi salarié ou non salarié pendant une période de quatre semaines se terminant à la fin de la période de référence) ou qui avaient trouvé un travail et l'entameraient dans une période de trois mois au maximum.

Table des illustrations

• Figures

Figure 1 - Inégalités régionales du revenu dans les pays de l'Europe occidentale.....	10
Figure 2 – Disparités régionales du PIB par habitant – Un document phare des politiques européennes.....	17
Figure 3 – Triangle des objectifs du SDEC.....	23
Figure 4 - Distribution spatiale des régions européennes pour « l'IDH » européen.....	26
Figure 5 – Distribution des régions européennes sur le deuxième axe factoriel (F2).....	27
Figure 6 - Synthèse des déviations européenne, nationales et locales.....	31
Figure 7 - Ecart à la moyenne européenne, nationale et au voisinage pour trois régions « témoins ».....	32
Figure 8 – L'inégale accessibilité des régions européennes.....	34
Figure 9 – Chômage et accessibilité – différents cas de figures théoriques.....	36
Figure 10 – Taux de chômage dans les régions européennes en 2004.....	39
Figure 11 – Mise en perspective du taux de chômage au regard du voisinage accessible des territoires européens.....	38
Figure 12 – Distribution statistique du taux de chômage par profil.....	39

• Tableaux

Tableau 1 - Situation des politiques publiques pour la réduction des disparités en 1954 dans quelques pays européens.....	12
Tableau 2 – La grande hétérogénéité interne des indices synthétiques.....	26
Tableau 3 – Surface accessible moyenne des territoires européens.....	33
Tableau 4 – Relation entre surface accessible par route et taux de croissance annuel du PIB (1995-2004).....	34
Tableau 5 – Adaptation du contexte théorique du couple chômage –accessibilité au cadre politique.....	36

Bibliographie

● Ouvrages - articles

- BOUDON R., 1990, *L'art de se persuader des idées douteuses fragiles ou fausses*, Fayard, Paris, 458 p.
- BRUNET R. (coord.), 1993, *Les mots de la géographie*, Reclus – La Documentation Française, Paris, 518 p.
- CARROUE L., COLLET D., RUIZ C., 2006, *L'Europe*, Editions Bréal, Rosny-Sous-Bois, 302 p.
- CATTAN N., GRASLAND C., 2003, « Orate/ Espon : un réseau de coopération pour un meilleur aménagement du territoire européen », *Territoires 2020*, n°7, Datar-Documentation Française, Paris, pp. 141-156.
- CHAMUSSY, 1982, *La Carte de l'Empire*, Brouillons Dupont, n°1, pp. 51-59.
- CHANTRAINE A., DE MICHELIS A., 2003, *Mémoires d'Eurostat, cinquante ans au service de l'Europe*, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 221 p.
- DENEUX J-F, 2006, *Histoire de la pensée géographique*, Belin, Paris, 255 p.
- DUROUSSET M., 2004, *L'Union européenne au XXIe siècle. Institutions et économie*, Ellipses, Paris, 319 p.
- COMMISSION EUROPEENNE, 1999, *Schéma Directeur de l'Espace Communautaire – Vers un développement spatial équilibré et durable de l'Union européenne*, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 89 p.
- COMMISSION EUROPEENNE, 2003, *Un nouveau partenariat pour la cohésion : convergence, compétitivité, coopération*, Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 206 p.
- DELFAUD P., LACOUR C., LAJUGIE J., 1979, *Espace régional et aménagement du territoire*, Dalloz, Paris, 884 p.
- DEBARBIEUX B., VANIER M. (coord.), 2002, *Ces territorialités qui se dessinent*, L'aube-DATAR, Paris, pp. 75-89.
- DI MEO G., 2001, *Géographie sociale et territoires*, Nathan Université, Paris, 317 p.
- ESPON, 2004, , Annex A, Multiscalar Territorial Analysis, 58 p.

- ESPON, 2005, *In search of territorial potentials – conference proceedings of the 1st ESPON Scientific Conference*, Malmö, 210 p.
- ESPON, 2007, *Uptade of selected Potential Accessibility indicators*, 29 p.
- EUROSTAT, 2005, *Chômage par région dans l'Union Européenne et les pays candidats en 2004*, Statistiques en bref, 2005-3, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg.
- FADAIRO M. et MASSARD N., 1999, *Politique régionale communautaire et dynamique industrielle*, Centre de recherches économiques de l'université de Saint-Etienne, document de recherche 1999-12, 28 p.
- FALUDI A., 2004, *Territorial cohesion : old (French) wine in new bottles ?*, Urban Studies, vol. 41-7, June 2004, pp. 1349-1365.
- FONTAINE P. et MALOSSE H., 2006, *L'Europe de A à Z*, Bruylant, Bruxelles, 318p.
- GAUDEMAR J-P, *L'aménagement du territoire*, in BAILLY A., FERRAS R., PUMAIN D. (coord.), 1995, *Encyclopédie de géographie*, Economica, Paris, pp. 1039-1060.
- GRAVIER J-F, 1947, *Paris et le désert français*, Le Portulan, Paris, 317 p.
- GRAVIER J-F, 1949, *Mise en valeur de la France*, Le Portulan, Paris, 377 p.
- GRASLAND C., 2004, *Les inégalités régionales dans une Europe élargie*, in CHAVANCE B (coord.), *L'Europe centrale face au grand élargissement : Les incertitudes du grand élargissement*, l'Harmattan (collection « Pays de l'Est), Paris, 35 p.
- GRASLAND C., HAMEZ G., 2005, *Vers la construction d'un indicateur de cohésion territoriale européen ?*, L'Espace Géographique, 2005-2, pp. 97-116.
- GRASLAND C., LIZZI L., 2003, ESPON Project 3.1, *Integrated tools for european spatial development – Annex A: Multiscalar territorial analysis (3rd version)*, ESPON, 61 p., version téléchargeable:
http://www.espon.eu/online/documentation/projects/cross_thematic/1233/3.ir-3.1_annex_a.pdf
- GRASLAND C., MATHIAN H., VINCENT J.M., 2000, *Multiscalar Analysis and map generalisation of discrete social phenomena, Statistical problems and political consequences*, Statistical Journal of the United Nations ECE, 17, IOS Press, 1-32, version téléchargeable: <http://www.parisgeo.cnrs.fr/cg/hyperc/wp4/wp4.htm>
- GUERRIEN M., 2003, *L'intérêt de l'analyse en composantes principales (ACP) pour la recherche en sciences sociales – présentation à partir d'une étude sur le Mexique*, Les Cahiers d'Amérique Latine n°43, pp. 181-192.

- LATOUR B., 1999, *Politiques de la nature, comment faire entrer les sciences en démocratie*, La Découverte, Paris, 383 p.
- LAVALLARD F. (dir.), 1998, *Les régions européennes et la France dans la perspective Agenda 2000*, La documentation Française, Paris, 247 p.
- MANESSE J., 1998, *L'aménagement du territoire, des instruments pour quelle politique ?*, LGDJ, Paris, 182 p.
- MASSARDIER G., 1996, *Les savants les plus « demandés ». Expertise, compétences et multipositionnalité. Le cas des géographes dans la politique d'aménagement du territoire*, Politix, vol. 9-36, pp. 163-180.
- OCDE, 2004, Compte rendu de la Rencontre des ministres de l'éducation tenue les 18 et 19 mars 2004 à Dublin, *Education, Diversity, Social Cohesion and "Social Capital"*, 9p.
- PARLIAMENT STUDY, 2007, *Intra-regional disparities and cohesion, What strategies for the future?*, Working paper.
- SALOMON J-J, 1970, *Science et politique*, Editions du Seuil, Paris, 401 p.
- SALOMON J-J, 2006, *Les scientifiques. Entre pouvoir et savoir*, Albin Michel, Paris, 435 p.
- STENGERS I., 1997, *Sciences et pouvoirs. Faut-il en avoir peur ?*, Editions Labor, Bruxelles, 89 p.
- Union Européenne, 2004, *Au service des régions*, Bruxelles, 34 p.
- VANDERMOTTEN C., 2002, *Les disparités spatiales en Europe et leurs évolutions : 1960-2000*, Cahiers économiques de Bruxelles, Vol 45-4, 37 p.
- WEBER M, 2003 (nouv. Ed), *Le savant et le politique. Une nouvelle traduction*, La Découverte, Paris, 206 p.

● Séminaires – Interventions

- CHARLEUX L., 2001, *Derrière les disparités régionales du PIB par habitant dans l'Union Européenne*, 5^{ème} rencontre de Théo Quant. Février 2001, 20 p.
- DELORS J., 2006, *La réforme des fonds structurels et la cohésion économique et sociale*, exposé devant le groupe socialiste du parlement européen, 28 juin 2006, Bruxelles (compte rendu téléchargeable : http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/bruxelles-groupe-socialiste-PE-delors-28-06-2006_01.pdf)

- GROUPEMENTS D'ETUDE ET DE RECHERCHES « NOTRE TEMPS », FUNDACION BANCO BILBAO VIZCAYA, 1998, *Quinze pays dans un bateau, la cohésion économique et sociale, pierre angulaire de la construction européenne*, Séminaire organisé à Madrid les 27 et 28 novembre 1998 (compte rendu téléchargeable : http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Semi5-fr.pdf)

- DELABARRE M., 2006, intervention au séminaire d'Amsterdam, 28 Juin 2006, *Cohésion territoriale et stratégie de Lisbonne, exploiter les potentialités des territoires*, (compte rendu téléchargeable : http://www.cor.europa.eu/document/presentation/speech_MD_Amsterdam_june2006.pdf)